

Università degli Studi di Roma “Sapienza”

A.A. 2007/2008

Facoltà di Scienze Umanistiche

Cdl in Mediazione linguistico - culturale

Anna Politkovskaja

giornalista e mediatrice

Laureando:

Marcella Militello

Matr. 978864

Relatore:

Prof. ssa Rita Giuliani

Ai miei genitori

INDICE

INTRODUZIONE	6
I. ANNA POLITKOVSKAJA	10
I.1 <u>Biografia</u>	10
I.2 <u>Cronaca di una morte annunciata</u>	24
II. LE INDAGINI	32
II.1 <u>Istruttoria n. 376196</u>	32
II.2 <u>Sospetti, speculazioni, illazioni e processi in prima pagina</u>	48
III. ANNA POLITKOVSKAJA, DA GIORNALISTA A MEDIATRICE	57
III.1 <u>La mediazione</u>	58
III.2 <u>La mediazione metalinguistica</u>	59
III.3 <u>La mediazione interculturale</u>	60
III.4 <u>La mediazione linguistico- culturale</u>	64
CONCLUSIONI	66

APPENDICE 1	69
APPENDICE 2	72
APPENDICE 3	74
BIBLIOGRAFIA	76
1) <u>Opere di Anna Politkovskaja</u>	76
a) Opere in volume	76
b) Articoli non inclusi in volume	77
c) Intervista ad Anna Politkovskaja	78
2) <u>Bibliografia generale</u>	79
a) Opere in volume	79
b) Testi su periodici	81
c) Stampa	82
d) Sitografia	87
e) Videografia	90

*“L'arte è la suprema manifestazione della potenza dell'uomo;
è concessa a rari eletti, e innalza l'eletto a un'altezza
dove l'uomo è preso da vertigine
ed è difficile conservare la sanità della mente.
Nell'arte, come in ogni lotta, ci sono eroi che si dedicano
interamente alla loro missione, e che periscono senza
raggiungere la meta.”*

Lev Nikolaevič Tolstoj

ANNA POLITKOVSKAJA
GIORNALISTA E MEDIATRICE

INTRODUZIONE

Con l'omicidio di Anna Politkovskaja, si è tornato nuovamente a parlare dei Paesi del blocco dell'ex Unione Sovietica, non più per analizzarne l' *escalation* nel mondo del mercato globale, ma per riprendere un problema di sovietica memoria: il diritto alla vita. Nonostante i progressi, la democrazia sembra ancora un miraggio e nessuno ha intenzione di osservare le conseguenze fino a quando, all'ormai quotidiano genocidio, si aggiunge l'omicidio di un personaggio conosciuto oltre le frontiere russe.

Un'indagine del *Committee to Protect Journalist (CPJ)*¹ sul numero di giornalisti uccisi dal 1992 al 2008 vede la Federazione Russa al terzo posto dopo l'Iraq e l'Algeria. Un dato reso ancor più sconcertante dal fatto che l'88.5 per cento degli omicidi rimane impunito.

Anna Politkovskaja è stata la 211^a giornalista uccisa dal crollo dell'Unione Sovietica ma, nonostante lo sgomento provocato dalla sua morte, l'eccidio giornalistico non si è fermato e dopo di lei hanno perso la vita ben 15 persone tra reporter, redattori, freelance e cameraman. Un lento massacro

¹ www.cpj.org.

che ricorda i passati metodi del regime e che stenta a consolidare il binomio Russia – democrazia. Anna Politkovskaja, nonostante fosse a conoscenza dei rischi che può comportare il non aderire all'ideologia di Stato, non era disposta ad autocensurarsi per compiacere il Cremlino, né tantomeno a farsi censurare. La redazione di “Novaja Gazeta” era una delle poche rimaste indipendenti, grazie a finanziamenti privati, e Anna Politkovskaja è stata colei che più ha osato mettere a nudo le vergogne della Russia. Nei suoi articoli non ha risparmiato nessuno: dalle alte alle basse cariche della politica, dell'esercito, del sistema giudiziario e socio-sanitario. Ha fatto conoscere al mondo l'esistenza di una guerra intestina alla Federazione Russa e ne ha mostrato la violenza smascherando gli orrori dell'esercito e di tutte le forze di sicurezza impegnate nel conflitto caucasico. Ha visto lei stessa cosa accade in quelle realtà tanto lontane da Mosca e ne ha dato la sua testimonianza raccontandone i drammi. Aveva sostenuto le madri dei soldati che chiedevano spiegazioni sulla morte dei loro figli e aveva sostenuto le campagne di protesta degli invalidi di guerra dimenticati dallo Stato. Aveva cercato di capire le ragioni dei terroristi ceceni barricati ad assediare ospedali, teatri o scuole e paradossalmente era stata l'unica ad aiutare le vittime di quegli stessi attentati. Aveva accusato Putin di essere se non l'artefice, almeno il garante di questa realtà e per questo lei lo odiava.

Non tutti hanno però compreso davvero il valore di Anna Politkovskaja, la sua levatura morale e l'importanza delle sue azioni in vita. Determinata a non cedere mai al compromesso e continuare a smascherare gli orrori della Russia odierna tramite i suoi scritti, non ha criticato e disprezzato solo Putin per il mondo da lui creato: Anna Politkovskaja è stata un critica

feroce di quell'opposizione incapace di cambiare veramente le cose per paura, per incompetenza o perché vittima degli stessi meccanismi sporchi che ormai girano attorno alla vita politica russa. Ha duramente criticato Bush, fedele compagno nella lotta al terrorismo internazionale così come Silvio Berlusconi, per i suoi cori di osanna verso Putin accompagnati dai complimenti per aver ottenuto il 71 per cento di consensi alle elezioni presidenziali del 2004. Ma ha anche tacciato di vigliaccheria un'opposizione immobile, le organizzazioni internazionali assenti e tutti quei falsi perbenisti che dicono di lottare per un mondo più giusto ed elogiano i martiri delle guerre ideologiche ma stanno ben attenti dal farvene parte, non ultimi tra questi i suoi stessi colleghi. Anna Politkovskaja apparteneva a quella classe intellettuale che, nel mondo del giornalismo, è ormai rara da trovare perché, citando George Orwell, esercitava il suo diritto alla libertà di stampa dicendo alla gente ciò che non voleva sentirsi dire. Costringeva i suoi lettori a guardare la realtà, ad allontanarsi degli stereotipi, a comprendere le ragioni degli altri e a pensare autonomamente.

Un'ampia cultura, l'innato senso della giustizia e le grandi abilità multilinguistiche le hanno permesso, nel corso della sua vita, di oscillare fra due e più mondi, creando dei ponti linguistici e culturali. Attraverso questi ponti ha catturato delle verità e le ha rese accessibili alle masse, conquistandosi appieno il ruolo di *mediatore linguistico- culturale*. Un ruolo da cui non si è mai tirata indietro e che l'ha vista traghettare non solo tra due codici linguistici diversi, quali possono esserlo la lingua russa e quella inglese, ma anche tra due codici culturali diversi eppure conviventi all'interno dello stesso idioma, come la cultura cecena e quella russa. Il bilinguismo e la coscienza metaculturale, sono state due grandi qualità che hanno

permesso alla sua penna di creare una vera e propria *traduzione sociale*.

Il lavoro qui esposto vuole analizzare la figura di Anna Politkovskaja, partendo dalla sua biografia e passando per le sue denunce e le possibili cause legate al suo assassinio, per arrivare a evidenziare il fattore principale legato tanto alla sua vita quanto alla sua morte: la visione multiculturale e metalinguistica della società per creare *ponti trasparenti* tra culture in conflitto.

I. ANNA POLITKOVSKAJA

I.1 Biografia

Il 30 agosto 1958 nacque a New York Anna Stepanovna Mazepa. I genitori, diplomatici di nazionalità ucraina, lavoravano alla rappresentanza sovietica presso l'ONU. Il padre, Stepan Mazepa, era tra i più importanti diplomatici ucraini della delegazione sovietica alle Nazioni Unite.

Dopo un'infanzia economicamente e culturalmente privilegiata trascorsa negli Stati Uniti, nel 1970² Anna Mazepa rientrò in patria per studiare e si iscrisse alla facoltà di Giornalismo dell' Università Statale di Mosca (MGU) “M.V. Lomonosov”, una delle più prestigiose dell'ex URSS. La posizione dei genitori le diede la possibilità di studiare autori allora messi al bando dal regime sovietico.

Nel 1976 conobbe Aleksandr Politkovskij, anche lui studente alla stessa facoltà. Con lui condivise da subito una grande passione per la letteratura, soprattutto per i libri censurati dal regime sovietico, che il padre di Anna procurava loro di nascosto, con non pochi rischi per la sua carriera

² Cf. S. ŠELOCHONOV, *Biography for Anna Politkovskaya*, www.imdb.com. Si specifica che i siti internet riportati nelle note bibliografiche e nella sitografia sono stati consultati dal mese di ottobre 2006 al mese di ottobre 2008.

diplomatica.³ Dopo la nascita nel '77 del primo figlio, Il'ja, Anna e Aleksandr decisero di sposarsi, nel 1978. Nonostante le difficoltà derivanti dalla nascita di un figlio, la passione innata per lo studio non si arrestò. Nel 1980 diede alla luce la secondogenita Vera e riuscì, persino, a laurearsi, con una tesi sulla poetessa Marina Cvetaeva,⁴ le cui opere, ancora, non circolavano, con molta facilità.

Nel 1982, Anna Politkovskaja, iniziò a lavorare per "Izvestija", famoso quotidiano russo dell'epoca. Nel frattempo, si impegnava come corrispondente per il giornale della linea aerea Aeroflot, "Vozdušnyj transport", che le permise di viaggiare gratis per tutto il paese. Collaborò anche con il giornale "Megalopolis Ekspress", e con l'associazione artistica *Eskart* presso la casa editrice "Paritet".⁵

A metà degli anni Ottanta, con l'avvento della *glasnost'* ⁶, lasciò il giornale dell'Aeroflot per passare alla stampa

³ Cf. F. SCAGLIONE, *Vita e morte della numero 211, la pista italiana e i servizi segreti*, " Famiglia cristiana", sommario n.48, 26 novembre 2006.

⁴ Marina Ivanovna Cvetaeva (Mosca, 8 ottobre 1892 – Elabuga, 31 agosto 1941). Principale esponente del movimento simbolista locale; alcune sue opere degli anni Venti, glorificavano la lotta anticomunista dell'"armata bianca", in cui il marito, Sergej Jakovlevič Efron, militava come ufficiale. Poco accettata, dunque, dal regime staliniano, fu censurata fino agli anni Sessanta.

⁵ Cf. *Anna Stepanovna Politkovskaja*, <http://politkovskaya.novayagazeta.ru>.

⁶ Letteralmente significa "pubblicità", ma ha assunto la connotazione di "trasparenza" con cui si fa riferimento alle direttive di orientamento politico adottate, a partire dal 1986, da Michail Gorbačëv, per rendere più chiara l'informazione sui processi decisionali all'interno dello Stato e sugli avvenimenti politici, al fine di combattere la corruzione e i privilegi dell'apparato politico.

indipendente che, con l'ascesa di Gorbačëv,⁷ cominciava ad emergere e ad affermarsi. Nel 1993 lasciò anche "Izvestija".

Nel dicembre del 1994, nel tentativo di impedire la secessione cecena, il primo presidente della neonata Federazione Russa, Boris Nikolaevič El'cin, intraprese la "Prima Guerra Cecena". Il nuovo governo, nonostante i metodi autoritari e violenti, permise alla stampa di mantenere i diritti oramai acquisiti, per dare al paese un'immagine di democrazia. La pressione dei mezzi di informazione assunse, così, un ruolo essenziale per la mobilitazione dell'opinione pubblica, tanto da portare il governo, nel 1996, a un accordo di pace e al ritiro delle truppe di Mosca⁸. Proprio in quegli anni, tra il 1994 e il 1999, Anna Politkovskaja lavorava alla "Obščaja Gazeta" come cronista e responsabile della sezione *Eventi Eccezionali*, nonché come assistente del direttore Egor Jakovlev. Nello stesso periodo iniziò a collaborare anche con altre radio e TV libere. Nel 1998, per la prima volta, si recò in Cecenia come inviata della "Obščaja Gazeta" per intervistare l'allora neo-eletto Presidente Aslan Maschadov⁹.

Nel giugno del 1999, Anna Politkovskaja, passò a lavorare per il bisettimanale "Novaja Gazeta", una delle poche voci

⁷ Michail Sergeevič Gorbačëv, ultimo Segretario Generale del PCUS, massima carica dell'Unione Sovietica. Si distinse per il tentativo di "democratizzazione" del Paese e di rinnovamento economico attraverso tre principali politiche: *perestrojka* (ricostruzione), *glasnost'* (pubblicità) e *uskorenje* (accelerazione). Nel 1990 ricevette il premio Nobel per la pace.

⁸ Cf. J. MEEK, *Dispatches from a savage war. Poison and death threats won't stop Anna Politkovskaya from reporting the truth about Chechnya*, "The Guardian", 15 ottobre 2004.

⁹ Cf. Anna Politkovskaya, *Intrepid investigative reporter who documented the horrors and privations of the Chechen wars*. "The Times", 9 ottobre 2006.

sfuggite al controllo mediatico del Cremlino, finanziata da azionisti quali George Soros¹⁰, Aleksandr Lebedev¹¹ e Michail Gorbačëv. Qui Anna lavorerà instancabilmente fino alla morte come inviata speciale in Cecenia, dove si recherà oltre quaranta volte per condurre le sue inchieste. I suoi articoli, fortemente critici nei confronti del Cremlino e del suo *modus operandi* nella guerra in Cecenia, destarono una vasta eco in Occidente ma anche fra gli stessi ceceni, i quali, in più occasioni, le renderanno la gratitudine offrendole protezione.

Il suo intervento umanitario a favore di popolazioni colpite dalla guerra, infatti, andò oltre l'attività prettamente giornalistica; ne diede prova nel dicembre dello stesso 1999, quando organizzò l'evacuazione dell'ospizio di Grozny durante una pioggia di bombe, mettendo in salvo ottantanove anziani¹² e occupandosi poi della loro sistemazione in Russia.¹³ Ma i continui viaggi nelle zone di guerra, sempre più rischiosi, incrinarono i rapporti col marito Aleksandr Politkovskij, portando il matrimonio alla fine.¹⁴

¹⁰ Imprenditore, politico e filosofo ungherese, ha dimostrato il suo impegno sociale finanziando organizzazioni in difesa dei diritti civili nei paesi dell' Est, nonché movimenti rivoluzionari in Ucraina Bielorussia e Georgia

¹¹ Aleksandr Evgen'evič Lebedev, deputato alla Duma, è uno degli uomini più ricchi del mondo, famoso anche per il suo impegno economico in sostegno di associazioni culturali e di beneficenza.

¹² Cf. G. VISETTI, *Giornalista assassinata a Mosca: denunciò l'orrore della guerra cecena*, "La Repubblica", 7 ottobre 2006.

¹³ Cf. introduzione di M. Cocchini in A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, Mondadori, Milano 2007, cit. p. XXIV.

¹⁴ Nell'intervista di Fulvio Scaglione ad Aleksandr Politkovskij, nell'articolo *Vita e morte della numero 211, la pista italiana e i servizi segreti*, "Famiglia cristiana", 26 novembre 2006, sommario n.48, l'ex

Nel 2000 le vennero conferiti dall' Associazione dei giornalisti russi il premio *Golden Pen Award*¹⁵ e il premio *Golden Gong*,¹⁶ mentre in Francia fu pubblicato il suo primo libro *Voyage en enfer. Journal de Tchetchénie*.¹⁷

Anna Politkovskaja iniziò a occuparsi dei problemi ceceni proprio quando la situazione per i giornalisti diventava più rischiosa. Con Putin al governo, l'errore di El'cin non venne ripetuto e, durante il secondo conflitto, scoppiato nel 1999, la libera informazione venne efficacemente ostacolata in modo da occultare qualsiasi violazione dei diritti umani nella Repubblica Cecena.

Nel febbraio del 2001, Anna Politkovskaja si trovò in Cecenia per seguire le denunce di 90 famiglie che avevano subito un "raid punitivo" delle forze federali. Aveva intervistato un'anziana del villaggio di Tovzeni che era stata sequestrata da agenti del FSB¹⁸ allo scopo di ottenere un riscatto.¹⁹ Un altro intervistato le aveva raccontato di omicidi e rapimenti di uomini ceceni in un "campo di smistamento per ceceni" vicino il

marito della giornalista sostiene che le cause della fine del loro matrimonio siano attribuibili a motivi diversi da quelli da lei dichiarati.

¹⁵ Cf. A. POLITKOVSKAJA, *La Russia di Putin*, Adelphi, Milano 2005. Per un elenco più dettagliato dei premi ricevuti dalla giornalista. Cf. Appendice 1.

¹⁶ Cf. Anna Politkovskaya Fund, <http://annapolitkovskayafund.org/>.

¹⁷ A. POLITKOVSKAJA, *Voyage en enfer. Journal de Tchetchénie*, Robert Laffont, Paris 2000.

¹⁸ *Federal'naja Služba Bezopasnosti*. Servizi federali per la sicurezza.

¹⁹ Mentre i parenti cercavano di racimolare la somma per il riscatto, gli aguzzini hanno sottoposto la donna a 12 giorni di prigionia in una buca nonché a torture tra percosse e scariche elettriche.

villaggio di Chatuni,²⁰ nel distretto Vedenskij. A seguito di un colloquio con un colonnello russo, proprio mentre lasciava il campo, il 21 febbraio, la giornalista venne bloccata dal 45° battaglione delle VDV²¹ e per due giorni fu interrogata, picchiata e umiliata dalle truppe russe. Tutte le sue registrazioni furono requisite e uno dei suoi sequestratori, un tenente colonnello, la sottopose persino a un' esecuzione simulata: dapprima comunicandole che stava per essere fucilata, poi appoggiandole la schiena contro un lanciamissili multiplo Grad, che venne azionato per terrorizzarla. Fu successivamente avvelenata con una tazza di tè che le causò un'intossicazione.²² Venne, quindi, espulsa dalla Repubblica Cecena per “violazione di norme da accreditamento”,²³ grazie anche alle pressioni fatte da “Novaja Gazeta” al ministero della Difesa.²⁴ Sull'intera vicenda scriverà un articolo dal titolo *How the Heroes of Russia Turned into the Tormentors of Chechnya*,²⁵ per il quale riceverà, nel 2001, il premio *Global Award for Human Rights Journalism* da Amnesty International.²⁶

²⁰ Questa esperienza al villaggio di Chatuni le permise di entrare tra le grazie di quella stessa guerriglia cecena che la richiese come mediatrice durante il sequestro del teatro Dubrovka.

²¹ Truppe di sbarco dell'aviazione.

²² Cf. A.POLITKOVSKAJA, *How the Heroes of Russia Turned into the Tormentors of Chechnya*, “The Guardian”, 27 febbraio 2001.

²³ Cf. A. ZHEGLOV, A. AKHUNDOV, O. ALLENOVA, S. MASHKIN, *Who Was Unhappy with Anna Politkovskaya*, “Kommersant”, 9 ottobre 2006.

²⁴ Cf. prefazione di A. Sofri in A. POLITKOVSKAJA , *Proibito parlare*, Mondadori, Milano 2007, cit. p. X.

²⁵ Cf. A. POLITKOVSKAJA, *How the Heroes of Russia Turned into the Tormentors of Chechnya*.

²⁶ Cf. Amnesty International, www.amnesty.org.uk .

Nello stesso 2001 Anna Politkovskaja pubblicò *A Dirty War: A Russian reporter in Chechnya*,²⁷ un libro fortemente critico sulla conduzione della guerra in Cecenia affidata a soldati che, in preda all'alcol, si trasformano in terribili carnefici. Le minacce alla sua vita, però, iniziarono a farsi più frequenti e, nello stesso anno, una bomba artigianale venne fatta esplodere davanti la porta di casa, lasciandola illesa per un soffio.²⁸

Il 10 settembre 2001, su “Novaja Gezeta” uscì il suo articolo *Ljudi isčezajuščie (Gente che scompare)*,²⁹ sulla sparizione di Zelimchan Murdalov, uno studente universitario ceceno di 26 anni arrestato a Grozny il 2 gennaio 2001 da una squadra dei corpi speciali guidata da Sergej Lapin, un ufficiale dell'OMON³⁰ noto come “il cadetto”. Dopo essere stato portato in una caserma del distretto di Oktiabrskij, lo studente venne torturato a morte, in cella, dallo stesso Lapin e i suoi due sottoposti, Aleksandr Prilepin e Valerij Minin. Il cadavere non fu mai ritrovato.

Poco dopo la pubblicazione dell'articolo su Z. Murdalov, Anna Politkovskaja fu costretta ad andare a Vienna per fuggire dalle ripetute minacce ricevute da Lapin via e-mail. Dopo essere stato pesantemente accusato dalla giornalista di crimini

²⁷ A. POLITKOVSKAJA, *A Dirty War. A Russian Reporter in Chechnya*, The Harvill Press, London 2001.

²⁸ Cf. F. SFORZA, *Uccisa in ascensore la giornalista che sfidava Putin*, “La Stampa”, 8 ottobre 2006. Nell'articolo, tuttavia non è indicata la data dell'attentato, né ulteriori informazioni a riguardo.

²⁹ A. POLITKOVSKAJA, *Ljudi isčezajuščie*, “Novaja Gazeta”, n. 65, 10 settembre 2001.

³⁰ *Otrjad Milicii Osobennogo Naznačenija*. Distaccamento della milizia con incarichi particolari. Unità del Ministero dell'Interno.

contro la popolazione civile in Cecenia, Lapin aveva, infatti, dichiarato di essersi “allenato come un cecchino e di avere l’intenzione di recarsi a Mosca”³¹

Nel gennaio 2002 Lapin venne messo agli arresti con l’accusa di rapimento, tortura e omicidio, mentre i suoi due complici sono a tutt’oggi latitanti. L’ufficiale fu scarcerato poco dopo, sempre nel 2002, perché non costituiva una minaccia all’ordine pubblico, non tenendo conto, i giudici, delle ripetute minacce inviate via e-mail ad Anna Politkovskaja.^{32 33}

Nonostante tutto, la giornalista continuò a recarsi in Cecenia e a dedicarsi con zelo al suo lavoro di denuncia intervistando sia militari russi che civili ceceni. Con critiche violente attaccava l’operato del Primo Ministro ceceno sostenuto da Mosca, Achmad Kadyrov, accusandolo di aver occultato i numerosi e documentati abusi commessi sulla popolazione civile dalle forze russe in Cecenia.

Il 9 febbraio 2002, mentre si trovava in Cecenia, Anna Politkovskaja scomparve per alcuni giorni per poi riapparire a Nazran, capitale dell’Inguscezia: temendo di venire bloccata

³¹ Durante l’inchiesta sull’omicidio di Murdalov, Lapin rimase in polizia a Nižnevartovsk, ricevendo addirittura una medaglia al valore “per la protezione dell’ordine pubblico”, accompagnata da una lettera del presidente Putin.

³² Alla fine del 2003 il processo venne finalmente riaperto per poi concludersi, dopo ben nove interruzioni, nel marzo 2005, con una condanna ad undici anni per abusi, maltrattamenti aggravati e falsificazione di documenti. Per quanto riguarda l’omicidio di Murdalov, invece, Lapin non verrà mai incriminato.

³³ Cf. E. PIOVESANA, *Nuova pista per l’assassinio Politkovskaja*, www.peacereporter.net, 25 ottobre 2006.

dagli agenti del FSB, si era dovuta nascondere.³⁴ Sapeva benissimo che gli alti vertici delle forze armate non gradivano alcun tipo di interferenza negli affari dell'esercito da parte dei civili, né tantomeno da parte dei giornalisti.

Ma in Cecenia lei non si recava solo per portare avanti le sue indagini: sensibile alle sorti di ogni singolo uomo cercava di sostenere le famiglie delle vittime civili visitando ospedali e campi profughi. Ciò le garantì la stima tra gli ambienti ceceni. Nel 2002 ricevette il premio *Courage in Journalism Award* dall' International Women' s Media Foundation,³⁵ per il grande coraggio dimostrato nello svolgere il suo lavoro.³⁶

Il 24 ottobre del 2002, la guerriglia cecena prese d'assalto Teatro Dubrovka, a Mosca, dove quella sera oltre 800 spettatori si erano recati per assistere al famoso musical *Nord-Ost*. Il giorno seguente, i terroristi chiesero come “mediatrice” Anna Politkovskaja, la quale accettò senza indugi. Alle 11.30 vi fu il primo contatto via cellulare, con i sequestratori; alle 13.30 entrò nel teatro e, poco dopo, iniziarono le trattative col capo dei sequestratori, Bakar Abubakar. Unica richiesta dei terroristi era la fine del conflitto e il ritiro delle truppe dalla Cecenia. La giornalista riuscì a ottenere il permesso di rientrare nuovamente nel teatro per rifornire gli ostaggi di acqua e succhi di frutta. Insieme al collega di “Novaja Gazeta”, Roman Šleinov, portò varie volte viveri all'interno del teatro, nonostante i contrasti delle forze di sicurezza. Ogni sforzo della giornalista risultò

³⁴ Cf. A. ZHEGLOV, A. AKHUNDOV, O. ALLENOVA, S. MASHKIN, *Who Was Unhappy with Anna Politkovskaya*.

³⁵ Cf. International Women's Media Foundation, www.iwmf.org.

³⁶ Per il discorso scritto da Anna Politkovskaja in occasione del premio Cf. Appendice 2.

comunque vano alcune ore dopo, quando le forze speciali irrupero nel teatro. In seguito all'azione, i 41 terroristi e 129 ostaggi morirono, la maggior parte per avvelenamento da “gas sconosciuto”.³⁷ Lo stesso gas causò tra i sopravvissuti, un numero alto di ricoverati per avvelenamento (dalle 300 alle 500 persone su 800 ostaggi).³⁸

La tragedia, aveva, però, visto partecipi troppi giornalisti e al Cremlino l’ennesimo smacco subito dalla stampa non fu tollerato. Due settimane dopo, la Duma, camera bassa del parlamento russo, promulgò una legge volta subitaneamente a limitare l’azione giornalistica in caso di operazioni antiterrorismo.

Lo stesso anno Anna Politkovskaja pubblicò due libri, *Vtoraja Čečenskaja*³⁹ e *Čužaja vojna, ili Žizn’ za šlagbaumom. Čečnja*.⁴⁰ Ricevette, anche, il premio Freedom to Write Award del PEN American Center.⁴¹

Nel 2003 iniziò ad accusare l’attuale presidente Ramzan Kadyrov.⁴² Per tutta risposta lui promise di portare la

³⁷ probabilmente gas nervino.

³⁸ Cf. A. POLITKOVSKAJA, *Cecenia, il disonore russo*, Fandango, Roma 2003, pp.123-141.

³⁹ A. POLITKOVSKAJA, *Vtoraja Čečenskaja*, Zacharov, Mosca 2002. (tr. It. *Un piccolo angolo d'inferno. La verità sulla guerra in Cecenia*, trad. di Isabella Aguilar, Rizzoli, Milano 2008)

⁴⁰ A. POLITKOVSKAJA, *Čužaja vojna, ili Žizn’ za šlagbaumom. Čečnja*, Valent, Mosca 2002.

⁴¹ Cf. PEN America Center, www.pen.org .

⁴² figlio dell’ex presidente della Repubblica Cecena Achmad Kadyrov.

giornalista in tribunale per “vilipendio del Paese”.⁴³ Kadyrov, allora solo premier, non le risparmiò minacce pubbliche inducendo il direttore di “Novaja Gazeta” a impedire alla reporter di recarsi ancora in Cecenia.⁴⁴

Lo stesso anno uscì il libro, *Tchéchénie, le déshonneur russe*.⁴⁵, che le valse il primo premio del *Lettre Ulysses Award for the Art of Reportage*.⁴⁶ Rapimenti, torture e omicidi efferati per mano delle autorità federali russe o delle forze cecene vennero nuovamente smascherati e portati alla luce grazie alle sue inchieste condotte con tenacia anche durante i mesi più duri della guerra: durante la stesura dei suoi libri la giornalista si era avvalsa della protezione di alcuni ufficiali.

Sempre nel 2003, le fu conferito, in Danimarca, l'*OSCE Prize for Journalism and Democracy*,⁴⁷e in Germania, la *Medaglia Hermann Kesten*, dal P.E.N Zentrum Deutschland.⁴⁸

Il primo settembre 2004, un gruppo di terroristi ceceni e ingusci decise di attaccare una scuola di Beslan, nella Repubblica dell' Ossezia Settentrionale- Alanija. Appena avuta la notizia, Anna Politkovskaja si recò all'aeroporto di Mosca-

⁴³ Cf. A. ZHEGLOV, A. AKHUNDOV, O. ALLENOVA, S. MASHKIN, *Who Was Unhappy with Anna Politkovskaya*.

⁴⁴ Cf. N. MOZGOVAJA, *L'ultima intervista di Anna Politkovskaja*, “La Stampa” 9 ottobre 2006.

⁴⁵ A. POLITKOVSKAJA, *Tchéchénie, le déshonneur russe*, Buchet Chastel, Paris 2003 (tr. it. *Cecenia, il disonore russo*, trad. di Agnès Nobécourt e Alberto Bracci T., Fandango, Roma 2003).

⁴⁶ Cf. Lettre Ulysses Award, www.lettre-ulysses-award.org .

⁴⁷ Cf. A. POLITKOVSKAJA, *La Russia di Putin*.

⁴⁸ Cf. Herman Kesten Medal, www.pen-deutschland.de .

Vnukovo e prese il primo aereo diretto a Rostov sul Don⁴⁹ per dirigersi alla scuola numero 1 del capoluogo dell'Ossezia del Nord con l'intento di prender parte alle trattative della nuova *crisi degli ostaggi*.⁵⁰ Ma, non appena decollato, l'aereo fu costretto a tornare indietro perché, dopo aver bevuto una tazza di tè,⁵¹ la giornalista perse i sensi, improvvisamente colpita da un malore, e si rese necessario un ricovero immediato. Al suo risveglio, l'infermiera le disse "Mia cara, hanno tentato di avvelenarla" mentre il dottore la informò che tutti i test fatti in aeroporto erano andati distrutti per ordini "dall'alto".⁵² L'avvelenamento, probabilmente da attribuire ai servizi segreti russi, la costrinse a restare per alcuni giorni in ospedale.⁵³ Nonostante l'evidente attentato alla sua vita, Anna Politkovskaja venne tacciata, in patria, di "paranoia" e "megalomania".⁵⁴ Era, invece, la dimostrazione del fatto che il nome della giornalista-mediatrice figurasse, già da allora, nella lista nera del Cremlino e che l'antica *Kamera*⁵⁵ del KGB,⁵⁶ da

⁴⁹ Cf. A. POLITKOVSKAJA, *Poisoned by Putin. The Horror of Beslan was made still Worse by the Intimidation of Russia's Servile Media*, "The Guardian", 9 settembre 2004.

⁵⁰ Cf. G. VISETTI, *Giornalista assassinata a Mosca: denunciò l'orrore della guerra cecena*.

⁵¹ Cf. J. MEEK, *Dispatches from a Savage War. Poison and Death Threats won't stop Anna Politkovskaya from Reporting the Truth about Chechnya*.

⁵² A. POLITKOVSKAJA, *ibidem*.

⁵³ Cf. F. SFORZA, *Uccisa in ascensore la giornalista che sfidava Putin*.

⁵⁴ Cf. prefazione di A. Sofri in POLITKOVSKAJA A., *Proibito parlare*, cit. p. X.

⁵⁵ Conosciuta anche come *Laboratorio 1* o *Laboratorio 12*, sezione dei servizi segreti che in epoca sovietica si occupava della sperimentazione di veleni e sostanze chimiche letali, da utilizzare per uccidere i "nemici dello Stato" che si trovassero all'estero.

lei più volte denunciato, non aveva mai smesso di funzionare. Purtroppo se a dimostrarlo non era bastata la sua penna, oggi ce ne danno tristemente prova le morti di Juij Ščekočichin,⁵⁷ Aleksandr Litvinenko⁵⁸ e il tentativo di avvelenamento di Viktor Juščenko.⁵⁹

In seguito alla tragedia della scuola di Beslan, Anna Politkovskaja, si scagliò duramente contro Putin e tutte le autorità russe che avrebbero potuto prendere parte ai negoziati e che invece avevano preferito restare al sicuro. In particolar modo accusò il presidente dell'Inguscezia, Murat Zjazikov, e il presidente dell'Ossezia Settentrionale, Aleksandr Dzasochov, i quali erano stati richiesti dai sequestratori come controparte ma che, per la paura di affrontare i terroristi e per non andare contro il volere di Putin, avevano preferito condannare a morte centinaia di bambini. Il sequestro si concluse con la morte di circa 400 persone, tra bambini, maestri e genitori. Tuttavia, la tragedia, anziché spingere il governo a riallacciare le trattative con gli indipendentisti ceceni, si trasformò nel pretesto ideale

⁵⁶ *Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti*. Comitato per la sicurezza dello Stato.

⁵⁷ Jurij Petrovič Ščekočichin, giornalista investigativo del “Novaja Gazeta” morto il 3 luglio 2003 per avvelenamento da sostanze radioattive. Stava indagando sulle esplosioni degli appartamenti di Mosca del 2002.

⁵⁸ Aleksandr Val'terovič Litvinenko, ex tenente colonnello del KGB avvelenato con del polonio radioattivo che lo portò alla morte il 23 novembre 2006. Fuggito a Londra perché accusato di tradimento, nel 1998, in una conferenza stampa trasmessa dalle principali reti televisive di tutto il mondo, insieme ad altri ufficiali dell'FSB, l'ex spia aveva dichiarato di aver ricevuto l'ordine, dai suoi superiori, di sequestrare a scopo di estorsione l'uomo d'affari Umar Džabrailov e di assassinare sia il magnate Boris Berezovskij, sia l'ex colonnello dell'FSB Michail Trepas'kin.

⁵⁹ Viktor Andrijovič Juščenko, presidente della Repubblica Ucraina. Nel 2004 durante la campagna elettorale venne avvelenato con del TCDD, una diossina altamente pericolosa che gli procurò una pancreatite acuta e la trasfigurazione del volto.

per affibbiare tutta la colpa al “terrorismo internazionale” e allontanare ogni possibile allusione alla crisi cecena. Con l’appoggio della stampa (invitata dal governo alla tradizionale autocensura), non fu difficile insabbiare la verità sulla strage e, grazie alla totale assenza di un’opposizione politica, fu ancor più facile operare una modifica della Costituzione che prevedesse non più l’elezione diretta dei governatori, ma la più controllabile nomina dall’alto. Questi e tanti altri orrendi misfatti che avvengono ogni giorno nella Russia d’oggi, vennero raccontati al mondo, lo stesso 2004, con l’uscita del libro *Putin's Russia*.⁶⁰

Il suo lavoro, ancora una volta, non passò inosservato e, sempre nel 2004, venne insignita del premio dedicato all'ex premier svedese Olof Palme in quanto “simbolo della lunga battaglia per i diritti umani in Russia”.⁶¹

Nel 2005, il Media Foundation of Sparkasse Leipzig le conferì il *Leipzig Prize for the Freedom and Future of the Media* a Lipsia, in Germania.⁶²

I suoi articoli, però, non lasciarono indifferenti nemmeno coloro che divennero i bersagli delle sue inchieste. Il direttore di “Novaja Gazeta”, Dimitri Muratov, sostiene di essere stato contattato, nel maggio 2006, dal segretario del Consiglio di Sicurezza ceceno. Anche se Muratov non ha fatto nomi, si tratterebbe di Chairudin Visengirev, il quale lo avrebbe

⁶⁰ A. POLITKOVSKAJA, *Putin's Russia*, The Harvill Press, Londra 2004 (tr. it. *La Russia di Putin*, trad. di Claudia Zonghetti, Adelphi, Milano 2005).

⁶¹ Cf. Olof Palmes Minnesfond, www.palmefonden.se.

⁶² Cf. Media Foundation of Sparkasse Leipzig, www.leipziger-medienstiftung.de.

avvertito che Anna Politkovskaja andava “in cerca di guai”.⁶³

Non a caso, nello stesso 2006, la giornalista, fu inserita in una lista di “nemici dello Stato Russo” dal deputato ultranazionalista Žirinovskij,⁶⁴ ma venne anche premiata da quanti seguono il suo lavoro con l’*International Journalism Award*,⁶⁵ il *Premio Artem Borovik*⁶⁶ e il *Premio Tiziano Terzani*.⁶⁷

I.2 Cronaca di una morte annunciata

Anna Politkovskaja sapeva benissimo che i suoi articoli le avevano procurato molti nemici, così come sapeva da tempo di essere pedinata e di avere il cellulare sotto controllo. Un giorno i figli le avevano telefonato dicendole che, all’entrata del suo palazzo, una donna era stata assassinata. La donna le somigliava molto: stessa statura, stessi capelli, stessa età. I figli avevano commentato l’omicidio dicendole “dovevi essere tu”.⁶⁸ Aveva più volte avvisato i colleghi di percepire strani

⁶³ Cf. A. ZHEGLOV, A. AKHUNDOV, O. ALLENOVA, S. MASHKIN, *Who Was Unhappy with Anna Politkovskaya*.

⁶⁴ Cf. F. SFORZA, *Uccisa in ascensore la giornalista che sfidava Putin*.

⁶⁵ Cf. introduzione di M. Cocchini in A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, p. XXVI.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 16.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 16.

⁶⁸ Cit. in: A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, cit. p. XIV.

movimenti intorno a lei, ma tra la fine di agosto e settembre, a causa della morte del padre e del ricovero della madre, aveva avuto meno tempo per preoccuparsi di sé. Con le frequenti visite alla madre malata, a differenza dei giorni lavorativi, i suoi movimenti si erano fatti più prevedibili e facilmente controllabili: la passeggiata con il cane al mattino, la spesa, la visita alla madre, un'altra passeggiata con il cane, un'altra visita serale in ospedale.

Il 5 ottobre 2006, in un'intervista a "Radio Svoboda" aveva anticipato la sue due nuove inchieste, una delle due legata a due fotografie sulle feroci torture eseguite nelle prigioni segrete di Kadyrov. Alla base del secondo articolo, vi sarebbe, anche, un filmato, probabilmente realizzato dagli stessi torturatori (di cui si sente solo un dialogo in ceceno), che mostra due giovani crudelmente torturati e in fin di vita.⁶⁹ Nell'intervista aveva espresso il suo desiderio di poter, un giorno, vedere Kadyrov sedere sul "banco degli imputati".⁷⁰

Il 7 ottobre 2006, giorno del compleanno del Presidente Vladimir Putin, Anna Politkovskaja venne ritrovata morta nell'ascensore di casa, in Via Lestnaja, vicino la stazione Belorusskaja,⁷¹ in pieno centro di Mosca, poco prima delle 16.00.⁷² Era andata, con la sua vecchia Žiguli, a fare la spesa in un supermercato. Ritornando a casa, carica di buste, decise di fare due viaggi per portare la spesa. Durante il secondo viaggio,

⁶⁹ Cf. Appendice 3.

⁷⁰ Cit. in: A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, cit. p. XIII.

⁷¹ Cf. F. DRAGOSEI, *Mosca, uccisa la reporter che denunciò gli orrori della guerra in Cecenia*, "Corriere della Sera", 8 ottobre 2006.

⁷² Cf. introduzione di M. Cocchini in A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, cit. p. XXI.

non appena aperte le porte dell'ascensore, l'assassino le scaricò addosso cinque colpi: tre al petto,⁷³ di cui due la colpiscono al cuore, e due alla testa.⁷⁴ L'arma usata⁷⁵ venne ritrovata abbandonata accanto al cadavere, dove sono stati rinvenuti anche quattro bossoli.

Fu una ragazza di 14 anni, Nina, a scoprire per prima il cadavere, mentre si recava a far visita alla dirimpettaia della giornalista. La ragazzina, terrorizzata corse via giù per le scale. Poco dopo, un'anziana pensionata, chiamò dall'ottavo piano l'ascensore e fece la triste scoperta.⁷⁶

Dopo aver interrogato i parenti accorsi sulla scena del crimine, il team di investigatori capeggiato dal vice Procuratore Generale della Federazione Russa, Viktor Grin, sequestrò, dall'appartamento di Anna Politkovskaja, il computer e tutto il materiale dell'ultima inchiesta cui stava lavorando. Attorno alle 20.00, gli investigatori si recarono, anche, a "Novaja Gazeta", prendendo dalla scrivania della giornalista lettere e altro materiale. Sono seguiti gli interrogatori ai colleghi sulle indagini che Anna Politkovskaja stava seguendo.⁷⁷ Il direttore del giornale, Dimitri Muratov, denunciò subito i modi della polizia nonché la sparizione di due "fotografie molto

⁷³ Cf. F. SFORZA, *Uccisa in ascensore la giornalista che sfidava Putin*.

⁷⁴ Il primo e l'ultimo colpo che, in gergo tecnico, si chiama «Kontrolnyj», di controllo.

⁷⁵ Una pistola Izh munita di silenziatore, con la matricola abrasa.

⁷⁶ Cf. A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, cit. pp. VI, XXI.

⁷⁷ Cf. Cf. A. ZHEGLOV, A. AKHUNDOV, O. ALLENOVA, S. MASHKIN, *Journalist Gives Her Life for Her Profession*, "Kommersant", 9 ottobre 2006.

importanti”,⁷⁸ e il giorno stesso diede alle stampe gli appunti della giornalista non ancora sequestrati.

La notizia della morte della principale contestatrice del regime di Putin suscitò l’ indignazione di quanti la seguivano e riponevano in lei le loro speranze. L’ 8 ottobre, nelle principali città della Russia, si sono svolti cortei e veglie: circa 500 persone manifestarono a Mosca, 300 a S. Pietroburgo, e partecipazioni a Ekaterinburg, Saratov e Krasnojarsk. Anche Londra, Parigi, New York e Washington hanno voluto rendere omaggio alla giornalista scomparsa.⁷⁹ Accanto alle foto di Anna, centinaia di cartelli contro Putin: “Sei tu il colpevole”.⁸⁰

Il Parlamento Europeo in seduta plenaria ha tributato l’omaggio di un minuto di silenzio alla memoria di Anna Politkovskaja.⁸¹

Il 10 ottobre, alle 14.30, presso il cimitero Troekurovskij⁸², alla periferia ovest di Mosca,⁸³ ebbero luogo i funerali laici della giornalista ai quali presero parte circa duemila⁸⁴ persone tra colleghi e ammiratori. I telegiornali governativi russi,

⁷⁸ Cf. *Politkovskaja, il silenzio di Putin. Gli USA: «aprite un’inchiesta»*, “La Repubblica”, 8 ottobre 2006.

⁷⁹ Cf. *Ingush Police Break Up Rally Honoring Politkovskaya*, “North Caucasus Weekly”, vol. 7, n. 40, 19 ottobre 2006.

⁸⁰ Cf. G. VISETTI, *Caccia al killer della Politkovskaja*, “La Repubblica”, 9 ottobre 2006.

⁸¹ Cf. prefazione di A. Sofri in A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, cit. p. VI.

⁸² Cf. *Anna Stepanovna Politkovskaja*.

⁸³ Cf. G. VISETTI, *Caccia al killer della Politkovskaja*.

⁸⁴ Cf. prefazione di A. Sofri in A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, cit. p. VI, XXII.

tuttavia, non parlarono del funerale; soltanto il canale Rossija dedicò mezzo minuto a una notizia sullo stato delle indagini.⁸⁵ Forse i media, per tener fede all'*autocontrollo* tanto raccomandato dello Stato, avevano preferito non mostrare all'intera nazione la quasi totale assenza degli esponenti della politica nazionale e internazionale. Nessun rappresentante del Governo russo, così come nessun capo del Governo di nazioni estere, né rappresentanti dell'ONU o di associazioni pacifiste, avevano preso parte ai funerali, con la sola eccezione del commissario governativo per i diritti umani Vladimir Lurkin e il leader del Partito Radicale italiano, Marco Pannella.

Anche a San Pietroburgo, a Ekaterinburg e a Kiev, si sono svolte delle cerimonie funebri per commemorare la giornalista scomparsa.⁸⁶

Intanto, il miliardario russo, deputato alla Duma, Aleksandr Lebedev, uno degli azionisti di maggioranza di "Novaja Gazeta", aveva promesso una ricompensa di 25 milioni di rubli (poco meno di 720 mila euro) a chiunque fosse stato in grado di fornire informazioni sui responsabili dell'assassinio.⁸⁷

La reazione del Presidente Vladimir Putin arrivò soltanto dopo alcuni giorni. La sua prima dichiarazione ufficiale arrivò nel giorno dei funerali durante una telefonata con il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, dedicata principalmente all'

⁸⁵ *Ibidem* p. 20.

⁸⁶ Cf. Putin: "*Delitto Politkovskaja inaccettabile*", ma il governo russo diserta il funerale, "La Repubblica" 10 ottobre 2006.

⁸⁷ Cf. A. ZHEGLOV, A. AKHUNDOV, O. ALLENOVA, S. MASHKIN, *Journalist Gives Her Life for Her Profession*, "Kommersant", 9 ottobre 2006.

esperimento nucleare coreano.⁸⁸ Poco più tardi, trovandosi in visita a Dresda⁸⁹ assieme alla cancelliera Angela Merkel, in un'intervista al quotidiano tedesco "Suddeutsche Zeitung" Putin disse:

"La giornalista Politkovskaja era una voce critica contro l'attuale equilibrio di potere. In generale questo è tipico dei media, ma lei aveva assunto posizioni radicali. Negli ultimi tempi si era dedicata alla critica del potere in Cecenia. Ma la sua influenza politica non era molto grande. Era nota negli ambienti dei difensori dei diritti umani e nei media occidentali".⁹⁰

Concluse dicendo:

"L'assassinio della signora Politkovskaja è un grave danno per la leadership russa e specialmente per quella cecena. Un danno molto più grave di qualsiasi articolo di giornale. Questo orribile crimine causa un grande danno morale e politico alla Russia. Danneggia proprio il sistema politico che noi stiamo costruendo, un sistema in cui la libertà d'opinione è garantita a tutti, anche nei mass media".⁹¹

Riguardo, invece al possibile coinvolgimento nell'omicidio di Ramzan Kadyrov, Putin rispose:

"No. Posso anche spiegarvi perché. Le rivelazioni della signora non hanno né danneggiato la politica di Kadyrov né creato

⁸⁸ Cf. F. DRAGOSEI, *Putin rompe il silenzio «Faremo indagini vere»*.

⁸⁹ la città nella quale l'ex tenente colonnello del KGB operava ai tempi della Repubblica Democratica Tedesca.

⁹⁰ Cit. in D. BROESSLER, W. KILZ, *Intervista al presidente Vladimir Putin: "Non so chi può avere ucciso Anna Politkovskaja. Non abbiamo alcun desiderio di tornare al totalitarismo"*, "La Repubblica", 11 ottobre 2006.

⁹¹ *Ibidem* p. 21.

ostacoli alla sua carriera politica. Ramzan Kadyrov appartiene ai gruppi che un tempo hanno combattuto contro le truppe federali in Cecenia. Negli organi di sicurezza e nelle istituzioni cecene oggi possono lavorare tutti, a prescindere dalle loro opinioni o dal loro passato. I rapporti di forza politici in Cecenia sono complessi, ma questo non è un motivo per un omicidio. Forse c'è stato fastidio o collera per l'attività della giornalista, ma non posso immaginarmi che un esponente ufficiale possa pianificare un crimine così orribile”.⁹²

Verrebbe da chiedersi se il Presidente della Federazione Russa abbia proferito queste parole per la sovietica abitudine di eliminare dal ricordo della gente le denunce fatte dalla giornalista a carico di Kadyrov, o perché realmente quelle inchieste non intaccavano l'operato del premier ceceno, il quale poteva contare sul totale disinteresse dell'opinione pubblica, nonché godere del più ampio appoggio da parte del Cremlino.

Dopo due ore, Putin ritornò sull'argomento accusando dell'omicidio persone che “(...)sacrificherebbero chiunque pur di creare un'ondata di risentimento contro la Russia”.⁹³

Significativa fu, però, l'accoglienza riservata a Putin durante la visita a Dresda: 2.000 persone hanno dimostrato per strada chiamandolo “assassino”.⁹⁴

Le tardive e gelide dichiarazioni di Putin scatenarono il risentimento di colleghi ed attivisti russi, furiosi della sua

⁹² *Ibidem* p. 21.

⁹³ Cf. A. KOLESNIKOV, *Vladimir Putin and Angela Merkel Work Together*, “Kommersant”, 11 ottobre 2006.

⁹⁴ Cf. H. CLEAVER, A. BLOMFIELD, *Putin Faces 'Murderer' Taunt as Journalist is Buried*, “Telegraph”, 11 ottobre 2006.

decisione di rompere il silenzio solo dopo due giorni, tra l'altro durante una conversazione telefonica con il Presidente Bush.⁹⁵

All'inizio del 2007 uscì una raccolta degli articoli più sconvolgenti di Anna Politkovskja, in Italia col titolo *Proibito parlare* e, nel marzo dello stesso anno, venne pubblicato *Diario Russo*.⁹⁶ Alla memoria della reporter che ha dedicato la sua vita a denunciare le ingiustizie vennero conferiti i premi: *Guillermo Cano World Press Freedom Prize* dall'UNESCO,⁹⁷ *Democracy Award to Spotlight Press Freedom* dal National Endowment for Democracy⁹⁸ e il *John Aubuchon Freedom of the Press Award* dal National Press Club.⁹⁹

⁹⁵ Cf. C. BELTON, O. JABLOKOVA, *Putin Promises Politkovskaya Investigation*, "The Moscow Times", 10 ottobre 2006.

⁹⁶ A. POLITKOVSKAJA, *Diario Russo, 2003-2005*, trad. di Claudia Zonghetti, Adelphi, Milano 2007.

⁹⁷ Cf. UNESCO, www.unesco.org.

⁹⁸ Cf. National Endowment for Democracy, www.ned.org.

⁹⁹ Cf. National Press Club, www.pressclub.org.

II. LE INDAGINI

“Il linguaggio politico è concepito in modo che le menzogne suonino sincere e l'omicidio rispettabile, e per dare una parvenza di solidità all'aria.”

George Orwell

II.1 Istruttoria n. 376196

Ad assumere il comando delle indagini fu, sin dall'inizio, il Procuratore Generale – ed ex ministro della Giustizia - Jurij Čajka, il quale disse che avrebbe garantito il massimo impegno degli organi inquirenti. Tuttavia, non fidandosi della giustizia del suo Paese, il Segretario dell'Ordine dei Giornalisti Russi, Egor Jakovenko annunciò ai microfoni della radio “Eco di Mosca” l'intenzione di avviare un'indagine indipendente.¹⁰⁰

Il giovane individuato come presunto assassino era stato ripreso da telecamere posizionate all'ingresso del palazzo. Dal filmato, però, non era possibile vedere il volto ma soltanto l'abbigliamento: un giubbotto e un cappello da baseball neri.¹⁰¹ Secondo alcuni giornali, il killer, nonostante la fuga, sarebbe stato visto in volto da una commessa di una farmacia adiacente

¹⁰⁰ Cf. *Russia, giornalista uccisa. Putin telefona a Bush*, “L'Unità”, 8 ottobre 2006.

¹⁰¹ Cf. *Giornalista uccisa, il silenzio del Cremlino*, “Corriere della sera”, 9 ottobre 2007.

e da una giornalista che lo avrebbe incrociato in strada.¹⁰² Le donne, oltre a fornire un identikit del killer, sarebbero riuscite a riconoscere l'auto da lui usata per la fuga, una *Mitsubishi* rossa targata Mosca.¹⁰³ A "Novaja Gazeta" restarono scettici sulla veridicità di queste voci e preferirono non sbilanciarsi troppo per non intralciare con ipotesi un quadro di per sé già complesso.

Nella prima fase delle indagini, comunque, non venne annunciato ufficialmente alcun nome. Soltanto secondo pubblicazioni recenti, nella lista dei sospettati figurava il già citato ufficiale dell'OMON, Lapin, e alcuni criminali ceceni legati all'ex filogovernativo comandante ceceno e ufficiale del FSB, Movladi Baisarov.

Inizialmente, infatti, gli inquirenti moscoviti e gli agenti del FSB che lavoravano al caso erano andati nella città siberiana di Nižnevartovsk per interrogare proprio Lapin. Tra gli indagati vi era anche la figlia di Lapin, sospettata di essere la ragazza che avrebbe fatto da "palo" durante l'assassinio: una donna di una trentina d'anni era, infatti, stata più volte ripresa dalle telecamere a circuito chiuso di un negozio adiacente all'abitazione della giornalista, prima all'interno del negozio, poi di fronte al palazzo dove abitava la Politkovskaja.¹⁰⁴ Non era stato possibile, invece, interrogare A. Prilepin e V. Minin, i due ex colleghi e complici di Lapin ancora latitanti dal 2002. Entrambi potrebbero essere implicati nell'omicidio della

¹⁰² Cf. F. DRAGOSEI, *Putin rompe il silenzio «Faremo indagini vere»*, "Corriere della Sera", 10 ottobre 2006.

¹⁰³ Cf. *Omicidio Politkovskaja, Putin promette «Prenderemo tutte le misure necessarie»*, "La Repubblica", 10 ottobre 2006.

¹⁰⁴ Cf. F. DRAGOSEI, *Putin rompe il silenzio «Faremo indagini vere»*.

giornalista.¹⁰⁵

Il 27 agosto 2007 il Procuratore Generale Jurij Čajka, in una conferenza stampa, poi confermata dal coordinatore delle indagini Pëtr Garibjan, rese nota la notizia dell'arresto di dieci persone sospettate dell'omicidio della Politkovskaja. Si tratterebbe di alcuni esponenti di una nota organizzazione criminale di origine cecena, specializzata in omicidi su commissione, ma anche di collaboratori degli organi di sicurezza e dei servizi speciali, addetti "all'accompagnamento operativo" di omicidi ed altri crimini, nonché impegnati in un proprio business di racket.¹⁰⁶

Di certo, come sostiene un'altra giornalista investigativa e commentatrice politica di "Novaja Gazeta", Julia Latynina, "Un delitto che coinvolge un tenente dei servizi segreti e tre agenti del ministero degli Interni non fa certo onore nemmeno alla Procura Generale".¹⁰⁷

Risulta curioso non tanto il fatto che a essere coinvolti siano proprio agenti del FSB, né tantomeno che questa scoperta abbia lasciato indifferenti tanto le alte sfere della politica, quanto la popolazione; bensì il fatto che gli agenti in questione siano tutti al termine del loro impiego e la loro incriminazione coincide con l'inizio del loro pensionamento.¹⁰⁸ Quanto all'attribuzione del delitto ai "ceceni", sembra confarsi

¹⁰⁵ Cf. E. PIOVESANA, *Nuova pista per l'assassinio Politkovskaja*.

¹⁰⁶ Cf. R. Es., *La verità di Mosca*, "Il Messaggero", 28 agosto 2007.

¹⁰⁷ Cit. in L. GALASSI, *Muro di gomma. Una collega della Politkovskaja analizza l'omicidio alla luce della 'svolta' nelle indagini*, www.peacereporter.net, 12 ottobre 2007.

¹⁰⁸ Cf. D. VOLCIC, *Il piccolo zar*, Laterza, Bari 2008, pp. 155- 162.

all'antica usanza russa poco amata dalla giornalista: utilizzare il binomio ceceno- assassino è un ottimo sistema per distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica dal reale problema: il vero mandante dell'omicidio non può essere incriminato. Per fortuna, Anna Politkovskaja ci aveva già preparati a questo tipo di reazioni.

Il giorno seguente, Čajka, dopo un incontro con Putin e l'allora direttore del FSB Nikolaj Patrušev,¹⁰⁹ fece una dichiarazione ufficiale:

“le nostre indagini ci consentono di concludere che solo persone che vivono all'estero potrebbero essere interessate nell'omicidio della Politkovskaja (...), forse il cui interesse è di destabilizzare il paese, alimentare una crisi (...) discreditarla leadership nazionale, provocando pressioni esterne sul paese, potrebbero essere interessate a questo crimine. Anna Politkovskaja conosceva chi ha ordinato il suo omicidio. Lo ha incontrato più di una volta.”¹¹⁰

E' evidente l'allusione del Procuratore Generale al principale nemico di Putin esiliato all'estero, Boris Berezovskij,¹¹¹ quale mandante dell'omicidio di Anna

¹⁰⁹ Nikolaj Platonovič Patrušev, attualmente riveste il ruolo di segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Anna Politkovskaja ha spesso criticato la sua figura attribuendogli la responsabilità della dilagante anarchia all'interno del FSB.

¹¹⁰ Cit in D. GARDHAM, H. WOMACK, *Russia Hints Exile Linked to Murder*, “The Sydney Morning Herald”, 29 agosto 2007.

¹¹¹ Boris Abramovič Berezovskij, ex politico e oligarca russo, è considerato il principale nemico di Putin. Condannato a sei anni di prigione per frode, è anche accusato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista statunitense Paul Klebnikov, nonché degli omicidi di Litvinenko e Politkovskaja, nel tentativo di destabilizzare la situazione politica del Paese. Ha ottenuto asilo politico nel Regno Unito, da dove continua la sua campagna di opposizione a Putin.

Politkovskaja.

L'annuncio è stato, però, visto con sospetto da più parti. Gli attivisti per la libertà di stampa diffidano del tempismo con cui è stata data la notizia dell'arresto dei 10 uomini sospettati del crimine: appena tre giorni prima della ricorrenza del compleanno della Politkovskaja (30 Agosto). Oleg Panfilov del "Centro per il Giornalismo in situazioni estreme" ritiene che il Cremlino abbia cercato di prevenire le critiche (inevitabili) che sarebbero arrivate se le indagini, durate quasi un anno, non avessero condotto ad alcun risultato. Il timore, non del tutto infondato, è che Čajka stesse cercando di proteggere, ancora una volta, l'immagine di Putin,¹¹² e mostrare l'efficienza della giustizia russa, soprattutto in vista delle elezioni del 2007-2008.

Il 30 agosto 2007, i colleghi della giornalista assassinata e il figlio, Il'ja Politkovskij, rilasciarono una dichiarazione sulle indagini in corso, sostenendo che non tutte le persone coinvolte nell'omicidio fossero state arrestate e che il team di investigatori guidati dal Procuratore Generale doveva ancora dimostrare, realmente, la colpa di quegli arrestati.¹¹³ D'altra parte non escludono nemmeno il possibile coinvolgimento di "oligarchi fuggiti all'estero" sebbene si riservano di credere che il mandante non abbia mai lasciato la Russia.¹¹⁴

Lo stesso vicedirettore di "Novaja Gazeta", Sergej Sokolov, giudica probabile che i nomi fatti degli esecutori

¹¹² Cf. S. SOKOLOV, V. IZMAILOV, D. MURATOV, I. POLITKOVSKIJ, *Politkovskaya Case: Day of Open Doors. Investigation Secrecy Divulged Just After First Arrests of the Suspected Done.*

¹¹³ *Ibidem* p. 29.

¹¹⁴ *Ibidem* p. 29.

materiali corrispondano a quelli reali, ma fa notare che il nome del mandante resta ancora sconosciuto.¹¹⁵

In effetti, sono stati resi noti soltanto i nomi di alcuni arrestati. Tra questi figurerebbero il tenente colonnello del FSB, Pavel Rjaguzov, un ufficiale del Dipartimento per la lotta alla Criminalità Organizzata (UBOP) e Sergej Chadjikurbanov. Il tenente colonnello Rjaguzov, il quale ha profondi e consolidati legami con ambienti ceceni, è indagato per aver preso, dagli archivi segreti del FSB, l'indirizzo di Anna Politkovskaja per poi passarlo a terzi incaricati di eseguire l'ordine. Rjaguzov fu presto rilasciato per poi essere imprigionato nuovamente per un altro capo d'imputazione. Anche Sergej Chadjikurbanov si trova nuovamente in libertà. Il che desta particolari sospetti: nel 2004, infatti, era stato condannato a 4 anni di prigione. La condanna fu, però, ridotta e i 4 anni commutati in due. Fu rilasciato, guarda caso, un mese prima dell'omicidio della Politkovskaja.¹¹⁶

Il 21 settembre 2007 anche Šamil Buraev, fu citato in giudizio con l'accusa di collaborazione nell'omicidio della Politkovskaja. Si tratta dell'ex comandante del distretto di Ačhoj- Martanovkj, candidato alla presidenza nel 2003 e molto leale ai federali e a Mosca. A detta dei suoi avvocati, l'atto d'accusa consisteva nell'aver passato l'indirizzo della giornalista, fornitogli da Rjaguzov, a "persone non

¹¹⁵ Cf. D. VOLCIC, *Il piccolo zar*, cit. pp.155- 162

¹¹⁶ Cf. D. HOLLEY, S. LOIKO, *Russian Murder Case Loses Some of its Suspects*, "Los Angeles Times", 31 agosto 2007.

identificate”. Šamil Buraev si dichiarò innocente.¹¹⁷

Il 17 ottobre 2007 Pavel Rjaguzov fu nuovamente accusato di aver passato informazioni agli assassini della giornalista.¹¹⁸

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, dunque, il colonnello Rjaguzov avrebbe solamente trovato l'indirizzo di Anna Politkovskaja e lo avrebbe trasmesso a Šamil Buraev, il quale a sua volta doveva passarlo agli esecutori materiali dell'omicidio. L'indirizzo trovato da Rjaguzov, però era vecchio, e i killer dovettero pedinare la giornalista per qualche tempo per capire dove abitava. Il Procuratore Jurij Čajka, aveva addirittura ipotizzato l'esistenza di due squadre “di sorveglianza”: la prima serviva a pedinare la giornalista, la seconda a monitorare le azioni della prima squadra.¹¹⁹

Le dichiarazioni del Procuratore Generale mostrano un quadro studiato nei minimi dettagli. Se l'organizzazione dell'omicidio fosse davvero di tale portata, vuol dire che il mandante non deve aver badato a spese, per pagare spie e sicari in gran numero e per così tanto tempo.

L'organizzazione dell'omicidio, così ben curato, com'è stato descritto, si scontra, però, con piccoli particolari (il killer aveva agito a volto scoperto e non si era curato di distruggere la macchina usata) che rivelano la scarsa professionalità dei killer

¹¹⁷ *Ibidem* p. 30.

¹¹⁸ Cf. L. GALASSI, *Muro di gomma. Una collega della Politkovskaja analizza l'omicidio alla luce della 'svolta' nelle indagini.*

¹¹⁹ Cf. L. GALASSI, *Muro di gomma. Una collega della Politkovskaja analizza l'omicidio alla luce della 'svolta' nelle indagini.*

o, se si vuole, la sicurezza di non essere arrestati.¹²⁰

Il 28 Marzo del 2008, venne annunciato dall'ufficiale Vjačeslav Smirnov che l'uomo sospettato dell'omicidio di Anna Politkovskaja era stato finalmente identificato.¹²¹ All'annuncio non seguì, però, alcun nome. Tuttavia, grazie alle solite fughe di notizie, emersero i nomi di tre uomini ceceni, i fratelli Murdalov: Ibragim e Gžebail furono arrestati perché sospettati di complicità nel delitto,¹²² mentre un terzo fratello, il trentenne Rustam, ha fatto perdere le sue tracce.

Il 3 aprile 2008, Dmitrij Dovgij, capo della commissione investigativa presso la Procura Generale della Federazione Russa,¹²³ dichiarò alla stampa di essere certo che l'omicidio della Politkovskaja fosse stato commissionato da Boris Berezovskij,¹²⁴ e portato a termine dall'ex boss dell'*Obščina*,¹²⁵ Chož-Achmed Nuchaev.¹²⁶

Le parole di Dovgij, si riallacciano fedelmente alle teorie del Procuratore Generale Jurij Čajka su un evidente legame tra

¹²⁰ *Ibidem*, p. 31

¹²¹ Cf. *Politkovskaya Killer 'identified'*, www.news.bbc.co.uk, 28 marzo 2008.

¹²² Cf. Š. DŽEMAKULOV, *Genprokuratura znaet, kto streljal v Politkovskuju*. "Komsomolskaja Pravda", 29 march 2007.

¹²³ In seguito verrà sospeso dalla sua funzione con l'accusa di carpire tangenti.

¹²⁴ Cf. *Glavnyj sledovatel' CKP nazval Berezovskogo zakazčikom ubijstva Politkovskoj*, <http://old.lenta.ru>, 3 aprile 2007.

¹²⁵ Mafia cecena. E' una delle più grandi e importanti organizzazioni mafiose che accoglie criminali ed ex agenti del FSB.

¹²⁶ Chož-Achmed Taštamirovič Nuchaev, uno dei boss più importanti dell'*Obščina*.

l'omicidio di Anna Politkovskaja e quelli di Paul Klebnikov,¹²⁷ nonché del vice capo della Banca Centrale Andrej Kozlov¹²⁸ (di cui lo stesso Čajka ha condotto le indagini senza, però, arrivare ai nomi degli assassini).¹²⁹

Paul Klebnikov, in particolare, aveva scritto due libri estremamente critici su Boris Berezovskij e sul boss mafioso Chož-Achmed Nuchaev. Quest'ultimo, accusato di essere il killer del giornalista statunitense con l'appoggio del magnate Boris Berezovskij, è a capo della banda criminale coinvolta nell'omicidio di Anna Politkovskaja.

Il 7 aprile, in un articolo uscito su "Novaja Gazeta", Sergej Sokolov, non nascose le sue perplessità sulle dichiarazioni di Dmitrij Dovgij, il quale, dopo essere stato coinvolto in uno scandalo per corruzione, sembra voler dimostrare la sua fedeltà al Cremlino appoggiando le teorie del presidente Putin. Ben lontano dall'accusare Putin o Berezovskij, il vice redattore di "Novaja Gazeta" fece notare lo storico legame tra il gruppo criminale, capeggiato da Chož-Achmed Nuchaev e Movladi Atlangerev, e agenti del FSB, quali Maksim Lazovskij.¹³⁰ Legame che dalla fine degli anni Ottanta porta il nome di

¹²⁷ Giornalista investigativo statunitense di origini russe. Direttore della versione russa di "Forbes".

¹²⁸ Andrej Andreevič Kozlov. Aveva cercato di rendere il sistema bancario russo più efficace e trasparente, denunciava apertamente i tentativi di riciclaggio di denaro sporco. Ucciso 14 settembre 2006, a colpi di arma da fuoco.

¹²⁹ Cf. B. WHITMORE, *Russia: Politkovskaya' s Colleagues Dispute Official Investigation*, "Radio Free Europe/ Radio Liberty", www.rferl.org, 28 agosto 2007.

¹³⁰ Ufficiale del KGB/FSB accusato di essere l'artefice delle esplosioni di Mosca del 1994 e del 1999, fu presto scagionato. Nel 2000 venne ucciso a colpi di arma da fuoco.

Lasan'ja,¹³¹ un'associazione criminale specializzata in sequestri e omicidi di persone in possesso di informazioni su gravi crimini. Dello stesso gruppo fanno parte il principale sospettato dell'omicidio della giornalista, Pavel Rjaguzov, nonché Lom-Ali Gajtukaev,¹³² zio dei fratelli Machmudov.¹³³

Se è vero, dunque, come sostiene Dmitrij Dovgij, che l'omicidio sia stato compiuto da un gruppo di criminali ceceni che lavora su commissione, è anche vero che il tutto si è svolto sotto la supervisione del FSB. Risulta difficile, allora, capire se il gruppo di criminali abbia lavorato al servizio di agenti speciali del FSB o se gli agenti del FSB abbiano lavorato per gli interessi del gruppo criminale. Il confine è certamente molto sottile e ciò spiegherebbe la continua fuga di notizie nonostante le indagini non siano ancora concluse, quasi a cercare di proteggere i veri killer.¹³⁴

Il 18 giugno 2008, la Procura di Mosca annunciò che le indagini preliminari erano concluse, e che tre erano le persone da processare per l'omicidio: l'ex agente investigativo del Dipartimento per Lotta alla Criminalità Organizzata Sergej Chadžikurbanov, Džabrail Machmudov e Ibragim Machmudov.

¹³¹ “Lasagna”. Nome di un ristorante moscovita, sede della banda criminale.

¹³² arrestato in Ucraina per il tentato omicidio dell'uomo d'affari Gennadij Korban, Gajtukaev ha dichiarato di aver lavorato per ordine del FSB.

¹³³ V. IZMAJLOV, S. SOKOLOV, *V Moskve idjot okhota za «jazykami». V stolicu zaslany special'nye gruppy iz Čečni. Ich zadača — počiščat' ljudej, obladajuščich informaciej o gromkich prestuplenijach, i okazyvat' davljenije na ljudej, ne ugodnych Ramzanu Kadyrovu.*, “Novaja Gazeta”, n. 35, 19 maggio 2008.

¹³⁴ Cf. S. SOKOLOV, *Osvedomiteli. Agenty specslužb - sredi organizatorov ubijstva Anny Politkovskoj. Ho ich vyvodjat iz-pod udara, predavaja oglaske sekretnyje materialy ugovnogo dela.*, “Novaja Gazeta”, n. 24, 7 aprile 2008.

Pavel Rjaguzov fu, invece, accusato per reati minori, compreso abuso d'ufficio ed estorsione.

Le indagini hanno confermato quanto emerso dalle prime ipotesi: Pavel Rjaguzov, utilizzando gli strumenti del FSB, aveva rintracciato l'indirizzo di Anna Politkovskaja per passarlo all'ex comandante del distretto di Ačchoj-Martanovkj, Šamil Buraev. Quest'ultimo aveva poi passato l'indirizzo all'amico d'infanzia Lom-Ali Gajtukaev, il quale si è avvalso della collaborazione dei nipoti Machmudov per pedinare la giornalista. Gajtukaev, insieme a Chadžikurbanov, è considerato l'organizzatore dell'omicidio. Rustam Machmudov è invece ancora latitante.¹³⁵

Dopo la notizia della chiusura delle indagini, i giornalisti di "Novaja Gazeta", dichiarando la loro ferma intenzione di non sospendere le indagini indipendenti da loro avviate, scrissero: "Com'è possibile [definire chiuse le indagini] se non è stato stabilito chi sia il mandante, e se colui che si suppone sia il killer è ancora a piede libero? (...) Se non ci fossero state delle perdite (...)allo stato attuale delle indagini, il banco degli imputati sarebbe stato molto più popolato"¹³⁶ Nell'articolo, accusavano inoltre gli organi inquirenti di aver ignorato le misure cautelari previste dalla legge, agevolando così l'inquinamento delle prove nonché la fuga di alcuni sospettati. Non è ancora chiaro, infatti, come l'assassino sia riuscito a fuggire e come il mandante sia riuscito a coprirne le tracce. Per la redazione di "Novaja Gazeta" le indagini potrebbero ritenersi

¹³⁵ Cf. *Politkovskaya Murder Investigation Done*, "Kommersant", 19 giugno 2008.

¹³⁶ Cit. in *Novaja Gazeta, Anna Politkovskaya's Case Investigation Not Completed*, "Novaja Gazeta", 25 giugno 2008.

chiuse al massimo per un terzo del lavoro, e il processo potrebbe avviarsi per i quattro accusati. Bisogna ancora stabilire, però, chi siano gli altri colpevoli.

Il 1 luglio 2008, Aleksandr Bastrykin a capo del comitato investigativo della Procura Generale, ha dichiarato che il latitante Rustam Machmudov, sospettato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio, si troverebbe in Occidente.¹³⁷ Sebbene non sia stato specificato il nome della nazione, i media russi hanno ipotizzato che Mosca avesse richiesto l'estradizione di Machmudov dal Belgio.¹³⁸

Alla redazione di "Novaja Gazeta" tengono comunque a indagare anche sul possibile coinvolgimento nell'omicidio da parte del Primo Ministro Ceceno Ramzan Kadyrov, bersaglio costante nelle denunce della giornalista per la violazione dei diritti umani, da lei descritto, nell'ultima intervista della sua vita, come lo "Stalin ceceno dei nostri giorni".¹³⁹ L'allora aspirante alla presidenza della Repubblica Cecena, aveva più volte minacciato la Politkovskaja,¹⁴⁰ anche pubblicamente.

Due giorni prima dell'omicidio, infatti, la giornalista aveva anticipato a "Radio Svoboda" di essere in possesso di immagini in cui ufficiali russi e uomini di Kadyrov (*kadirovcy*) giocavano con i cadaveri della gente seviziata.¹⁴¹ Il capo redattore

¹³⁷ Cf. *Politkovskaya's Killer Is in Europe*, "Kommersant", 1 luglio 2008.

¹³⁸ Cf. *Politkovskaya suspect 'in Europe'*, <http://news.bbc.co.uk>, 1 luglio 2008.

¹³⁹ Cf. N. MOZGOVAJA, *L'ultima intervista di Anna Politkovskaja*.

¹⁴⁰ Cf. *Giornalista uccisa, il silenzio del Cremlino*.

¹⁴¹ Cf. G. VISETTI, *Caccia al killer della Politkovskaja*.

aggiunto Vitalij Jaroševskij ha confermato che la giornalista avrebbe dovuto pubblicare, lunedì 9 ottobre, un articolo shock sulla corruzione del Ministro della Difesa ceceno,¹⁴² su Kadyrov e le torture commesse dagli uomini dalle forze di sicurezza cecene a lui sottoposte. Anche il direttore di “Novaja Gazeta”, Dmitrij Muratov ha riferito che nel giorno dell’omicidio la giornalista aveva programmato di inoltrare una lunga storia sulle pratiche di tortura di solito usate dal distaccamento di sicurezza ceceno che si trova sotto i diretti ordini di Kadyrov. Scaltramente, Kadyrov, a differenza di Putin, si è subito detto “sconvolto” per la morte della giornalista.¹⁴³

Uno dei più stretti collaboratori di Anna Politkovskaja, l’esperto militare di “Novaja Gazeta”, Vjačeslav Izmailov, sostiene che due settimane dopo l’omicidio della collega, l’ex sindaco di Grozny, Beslan Gantamirov, si sarebbe presentato all’ufficio stampa del giornale per riferire alcune notizie di cui era in possesso. Gantamirov era venuto a conoscenza che uomini vicini a Ramzan Kadyrov sarebbero stati spediti a Mosca con l’ordine di uccidere tre persone: Anna Politkovskaja, Movladi Baisarov e Beslan Gantamirov stesso.¹⁴⁴ A poco più di un mese dalla morte di Anna Politkovskaja, il comandante Baisarov, fu ucciso a colpi d’arma da fuoco a Mosca, il 18 novembre 2006. Un omicidio, quello del generalissimo, che adesso a “Novaja Gazeta” sospettano

¹⁴² Cf. F. SFORZA, *Uccisa in ascensore la giornalista che sfidava Putin*.

¹⁴³ Cf. *Russia, giornalista uccisa. Putin telefona a Bush*.

¹⁴⁴ Cf. S. SOKOLOV, V. IZMAILOV, D. MURATOV, I. POLITKOVSKIJ, *Politkovskaya Case: Day of Open Doors. Investigation Secrecy Divulged Just After First Arrests of the Suspected Done*, “Novaja Gazeta”, 31 agosto 2007.

essere collegato alla morte della loro reporter.¹⁴⁵

Al giornale non hanno escluso, però, nemmeno l'idea che l'omicidio sia stato commissionato da qualcuno per addossare la colpa proprio a Kadyrov, per impedire a questi di arrivare alla presidenza cecena,¹⁴⁶ dato che ha da poco compiuto trent'anni, età necessaria per ricoprire la carica.¹⁴⁷

Alla vigilia del secondo anniversario della morte di Anna Politkovskaja, il 6 ottobre 2008, su "Novaja Gazeta", Sergej Sokolov ha pubblicato un'intervista a Pëtr Garibjan, capo del comitato investigativo presso la Procura Generale della Federazione Russa.¹⁴⁸ Secondo quanto affermato da Garibjan, il 2 ottobre 2008, il Procuratore Generale ha dato la sua approvazione affinché il processo sull'omicidio di Anna Politkovskaja passi al tribunale militare del distretto di Mosca, in quanto due degli indagati, Pavel Rjaguzov e Sergej Chadžikurbanov, appartenevano rispettivamente al FSB e al Dipartimento per Lotta alla Criminalità Organizzata del Ministero degli Interni. Entro il 15 ottobre verrà fissata l'udienza preliminare per i 4 indagati, la quale si svolgerà probabilmente a porte chiuse.

Oltre all'omicidio della giornalista, nel quale risultano coinvolti solamente i due fratelli Machmudov e

¹⁴⁵ Cf. *Were Baisarov and Politkovskaya on the Same Hit List?*, "North Caucasus Weekly", vol. 7, n. 45, 22 novembre 2006.

¹⁴⁶ Cf. *Anna Politkovskaja, il silenzio di Putin. Gli USA: «aprite un'inchiesta»*.

¹⁴⁷ Cf. *Russia, Ue e Usa chiedono la verità*, "La Stampa", 9 ottobre 2006.

¹⁴⁸ Cf. S. SOKOLOV, *My vplotnuju zanimaetsja zakazčikami*, "Novaja Gazeta", n. 74, 6 ottobre 2008.

Chadžikurbanov, nello stesso processo verrà riaperto il caso dell' imprenditore Eduard Ponikarov: nel 2003 Pavel Rjaguzov e Sergej Chadžikurbanov furono accusati di avergli estorto del denaro approfittando della loro posizione. All'epoca dei fatti, sia la Procura Militare, sia la Procura Generale del distretto di Mosca rifiutarono di aprire nei loro confronti una procedura penale. Adesso, i due imputati dovranno rispondere del reato di estorsione e abuso d'ufficio.

Al momento, quindi, Pavel Rjaguzov non è più implicato nell'omicidio di Anna Politkovskaja, sebbene persistano ancora molti dubbi; Sergej Chadžikurbanov è accusato di essere l' organizzatore dell'omicidio e di aver gestito i rapporti con i sicari e gli altri complici; i due fratelli Machmudov, invece, sono accusati l'uno di aver pedinato la giornalista, l'altro di aver tenuto sotto controllo il luogo del delitto e aver comunicato ogni possibile informazione al killer.

Sul killer e sul mandante, Pëtr Garibjan ha preferito non sbilanciarsi: la latitanza di Rustam Machmudov, presunto esecutore materiale e fratello maggiore degli altri due imputati, continua sebbene su di lui penda un mandato di arresto internazionale; il nome del mandante, come di consueto, rimane ancora sconosciuto, anche se Garibjan assicura che il cerchio dei sospettati si è ristretto a tre o quattro persone.¹⁴⁹

Il direttore di "Novaja Gazeta", Dmitry Muratov, non ha esitato ad esporre la sua critica alla decisione di svolgere il processo presso una corte militare. Critica condivisa dalla

¹⁴⁹ *Ibidem*

figlia ventottenne di Anna Politkovskaja, Vera, la quale teme che i nomi dei veri mandanti non vengano mai a galla.¹⁵⁰

Nemmeno le indagini condotte da Vjačeslav Izmailov sono riuscite a stabilire con certezza chi sia il mandante del delitto. Il collega di Anna Politkovskaja è, però, convinto che si tratti di personalità legate al presidente della Repubblica Cecena, Ramzan Kadyrov.¹⁵¹

Tanti possibili moventi che, però, ruotano sempre attorno al principale nemico di Anna Politkovskaja, Vladimir Putin. Al “Novaja Gazeta” escludono la possibilità ch’egli abbia richiesto esplicitamente la testa della giornalista come dono di compleanno; tuttavia la collega Julia Latynina prova a dare una risposta al comportamento del presidente Putin:

“ci sono regimi democratici in cui il capo del governo non ordina l'assassinio dei giornalisti di opposizione. Poi ci sono dittature in cui il capo del governo ordina tali omicidi. Io non so come chiamare quel regime in cui il capo del governo mostra un genuino interesse nello scoprire chi ne sia l'autore, se la mano sinistra del regime o il suo piede destro”.¹⁵²

¹⁵⁰ Cf. V. CHROUL, *Anna Politkovskaja, come Sacharov e Solženicyn*, www.asianews.it, 8 ottobre 2008.

¹⁵¹ Cf. G. COMAI, *Anna, due anni dopo. Lo stato delle indagini, le iniziative tenutesi a Mosca e nel mondo per ricordare Anna Politkovskaja nel secondo anniversario dell'omicidio*, www.osservatoriocaucaso.org, 08 ottobre 2008.

¹⁵² Cit. in L. GALASSI, *Muro di gomma. Una collega della Politkovskaja analizza l'omicidio alla luce della 'svolta' nelle indagini*, www.peacereporter.net, 12 ottobre 2007.

II.2 Sospetti, speculazioni, illazioni e processi in prima pagina

Se si ripercorre la vita di Anna Politkovskaja ci si imbatte in una lunga lista di possibili nemici. Le sue ricerche si estendevano a tutti gli aspetti della vita russa senza escluderne alcuno: dalla guerra in Cecenia alla disgregazione sociale, dalle scelleratezze dell'esercito alla corruzione del sistema giudiziario, dalle vicende degli oligarchi al loro legame con l'apparato politico, ecc. Era una giornalista troppo scomoda e per questo la sua eliminazione avrebbe fatto piacere a molti, tra uomini potenti e delinquenti comuni.

Subito dopo la morte di Anna Politkovskaja, l'ex tenente colonnello del KGB, Aleksandr Litvinenko, dichiarò di aver da tempo consigliato alla giornalista di fuggire dalla Russia e indicò Putin quale principale responsabile dell'omicidio. A sostegno della sua tesi, Litvinenko disse che anche l'ex candidata alle presidenziali in Russia, Irina Muciovna Chakamada, avrebbe avvertito la giornalista di una possibile minaccia alla sua vita, proveniente direttamente da Putin.

Alle affermazioni dell'ex spia, Irina Chakamada, rispose di aver avvertito Anna Politkovskaja più di un anno prima e in termini generici, data la portata delle inchieste che la giornalista conduceva. Negò, quindi, un suo coinvolgimento diretto nel passaggio di informazioni su specifiche minacce.¹⁵³ Rimane, tuttavia, poco chiaro se Litvinenko si riferisse a una precedente

¹⁵³ Cf. A. KAČKAJEVA, *Irina Chakamada o partijnom stroitel'stve i ekonomičeskoj situacii v Rossii*, www.svobodanews.ru, 4 dicembre 2006.

dichiarazione fatta da Boris Berezovskij, in cui il magnate russo sosteneva di aver saputo dall'ex deputato alla Duma, Boris Nemstov,¹⁵⁴ che Irina Chakamada e i suoi compagni di partito erano stati minacciati da Putin in persona. Secondo Berezovskij, Putin avrebbe avvertito di far loro “perdere la testa immediatamente, letteralmente, non figuratamente” se avessero “aperto bocca” sull'esplosione degli appartamenti di Mosca.¹⁵⁵

Quel che è certo è che Aleksandr Litvinenko e Anna Politkovskaja avevano contatti frequenti, probabilmente dovuti alla comune avversione al regime di Putin. Nel suo ultimo libro,¹⁵⁶ l'ex tenente colonnello accusò con ferocia Putin quale principale responsabile della morte dell'amica e giudica le accuse rivolte a Berezovskij, Zakaev¹⁵⁷ e Nevzlin¹⁵⁸ un ottimo pretesto per spostare l'obiettivo sugli oppositori di Putin. In particolare i mass media hanno attribuito a Nevzlin l'ideazione di un colpo di stato in preparazione in Russia che avrebbe dovuto avere inizio con l'uccisione della giornalista più

¹⁵⁴ Leader del partito “Unione delle Forze di Destra”, promotore di un progetto individuale per la risoluzione del conflitto ceceno.

¹⁵⁵ Cf. intervista di E. AL'BAC a B. BEREZOVSKIJ per “Radio Echo Moskvj”, www.echo.msk.ru/programs/beseda/44072/, 11 giugno 2006.

¹⁵⁶ A. LITVINENKO, *Perché mi hanno ucciso*. A cura di M. Litvinenko e L. Salvatori. Trad. dal russo di N. Nobili, AIEP Editore, 2008.

¹⁵⁷ Achmed Zakaev, ex ministro degli esteri della Repubblica Cecena di Ickerija, tutt'oggi uno dei leader della resistenza cecena. Durante il Congresso mondiale ceceno, svoltosi in Danimarca nel novembre 2002, venne arrestato su richiesta delle autorità russe perché accusato di collaborazionismo con gli organizzatori dell'assalto al teatro Dubrovka. Per l'insussistenza dell'accusa, verrà, poi, rilasciato dalle autorità danesi. Accusato di essere il “Bin Laden russo” vive, oggi, da rifugiato politico nel Regno Unito.

¹⁵⁸ Leonid Borisovič Nevzlin. Uno degli uomini più ricchi del mondo, tra i dirigenti più importanti della Jukos, è stato condannato, insieme a Chodorkovskij, per evasione fiscale. Accusato di aver commissionato vari omicidi politici, è ora rifugiato in Israele.

scomoda al Cremlino. A riguardo, Litvinenko nel suo libro scrisse:

“In tutto ciò sorprende soltanto una cosa: se i servizi segreti conoscevano già in anticipo questi piani gesuiti di nemici irriducibili [...] allora perché le autorità russe, capeggiate dal loro infaticabile agente segreto, non hanno fatto nulla per prevenire questo sanguinoso crimine?”.¹⁵⁹

Litvinenko non escludeva nemmeno l'ipotesi che dietro l'omicidio della reporter vi fosse il desiderio del giovane esaltato Kadyrov di “fare i conti con i propri oppositori politici e compiacere il boss a tutti i costi”.¹⁶⁰ Circa due settimane dopo queste affermazioni, il 1 novembre 2006, Litvinenko fu avvelenato con del polonio radioattivo.¹⁶¹ Morì il 23 novembre 2006.

La segretezza del caso, mantenuta per circa 10 mesi, venne improvvisamente interrotta il 27 agosto 2007 dallo stesso Procuratore Čajka e dagli ufficiali dei servizi speciali, attraverso una conferenza stampa, senza che, in realtà, fossero giunti alla reale conclusione del caso.

Ciò provocò un effetto valanga di pubbliche apparizioni di personaggi più o meno coinvolti nelle indagini e illazioni da parte della stampa. I giornalisti di “Novaja Gazeta”, condannarono le indiscrezioni dei media, in quanto hanno solamente complicato le indagini, permettendo, ad altre persone, realmente coinvolte nell'omicidio, di sfuggire dal

¹⁵⁹ A. LITVINENKO, *Perché mi hanno ucciso*, cit. p. 120.

¹⁶⁰ *Ibidem* p. 41.

¹⁶¹ Esattamente sei anni dopo la sua fuga dalla Russia, quasi ad infliggergli una punizione nel giorno della sesta ricorrenza della sua “liberazione”

mirino degli investigatori. Secondo i colleghi della Politkovskaja si sarebbe voluto creare una “lista di sospettati” per non giungere ai veri colpevoli e in compenso risparmiare gli attuali indagati dei crimini commessi in precedenza. Non ci sarebbe di che stupirsi: è il ripetersi di una storia già raccontata dalla stessa Anna Politkovskaja; è la “fiaba di Kazimirov”¹⁶².

In un'intervista del 2 settembre 2007, il vice direttore di “Novaja Gazeta”, Sokolov aveva dichiarato che “ogni ufficio ha ottenuto un po' di informazioni e hanno iniziato a venderle ai giornalisti” col timore che, se gli investigatori “districassero questo groviglio, verrebbero a galla i dettagli di molti casi celebri irrisolti”.¹⁶³

La tesi di Čajka è stata supportata da Andrej Lugovoj, ex spia russa accusata dalla corte britannica dell'avvelenamento di Aleksandr Litvinenko¹⁶⁴. Secondo Lugovoj dietro gli omicidi di Anna Politkovskaja, Alexander Litvinenko e il tentato omicidio

¹⁶² Dalla fine di marzo del 2005, ad Astrachan', degli “investitori” spietati, non riuscendo a convincere i proprietari di alcune abitazioni a cedere i loro immobili, hanno iniziato ad incendiare le loro case causando morti, feriti e tantissimi sfollati. Kazimirov è un delinquente che, dal 29 maggio 2005, si trovava in prigione per omicidio preterintenzionale. Probabilmente, per vedersi ridurre la condanna, si è assunto la colpa di uno degli incendi. Cf. A. POLITKOVSKAJA, *Diario Russo 2003-2005*, Adelphi, Milano, 2007, cit. pp. 391-399

¹⁶³ Cf. S. SOKOLOV, V. IZMAILOV, D. MURATOV, I. POLITKOVSKIJ, *Politkovskaya Case: Day of Open Doors. Investigation Secrecy Divulged Just After First Arrests of the Suspected Done*.

¹⁶⁴ Il 22 maggio 2007 le autorità inglesi avevano chiesto l'extradizione di Andrej Lugovoj. Il Cremlino ha rifiutato sostenendo che solo in Russia, il principale indagato avrebbe potuto ricevere un processo imparziale. Lugovoj gode, oggi, dell'immunità parlamentare grazie alla sua elezione a deputato alla Duma per il Partito Democratico Liberale.

di Elena Tregubova¹⁶⁵ si cela l'operato dell'oligarca esiliato in Gran Bretagna.¹⁶⁶

Si aggiungono anche le dichiarazioni di Mario Scaramella,¹⁶⁷ figura estremamente controversa e del tutto poco affidabile, il quale il primo novembre 2006 incontra Aleksandr Litvinenko. Secondo Scaramella, Litvinenko gli avrebbe consegnato dei documenti sulla morte di Anna Politkovskaja.¹⁶⁸ Litvinenko dichiarò invece che fra i due vi era stata una semplice conversazione su una lista di persone prese di mira dal Cremlino e su Anna Politkovskaja. Poco prima del loro incontro, Litvinenko era stato avvelenato, da tre ex agenti del KGB, con del polonio 210 che lo porterà velocemente alla morte, il 23 novembre 2006.¹⁶⁹ E' probabile che l'ambiguo personaggio napoletano abbia tirato in ballo l'esistenza di documenti sulla Politkovskaja per allontanare da sé i sospetti sull'avvelenamento di Litvinenko. L'ex spia italiana potrebbe, infatti, essere stata usata dai servizi segreti russi per depistare gli investigatori britannici dai reali artefici dell'avvelenamento

¹⁶⁵ Elena Viktorovna Tregubova. Commentatrice politica russa, apertamente critica nei confronti del Cremlino. Dopo l'uscita del suo libro *I mutanti del Cremlino*, è stata espulsa dal quotidiano "Kommersant" per cui lavorava. Il 2 febbraio 2004 una bomba venne fatta esplodere di fronte la sua abitazione, ma si salvò miracolosamente.

¹⁶⁶ Cf. *Berezovsky Masterminded Murders of Politkovskaya, Litvinenko, Tregubova, Lugovoy Said*, "Kommersant", 29 agosto 2007.

¹⁶⁷ Ex consulente della Commissione Mitrochin, istituita dal Governo Berlusconi, nel 2002, sotto la presidenza del senatore Paolo Guzzanti, allo scopo di far luce su presunti contatti tra il KGB e alcuni politici italiani. Scaramella Continuò a mantenere i contatti con Litvinenko nonostante non operasse più su mandato della commissione Mitrochin. Ora l'ex spia si trova agli arresti.

¹⁶⁸ Cf. F. SCAGLIONE, *Vita e morte della numero 211, la pista italiana e i servizi segreti*.

¹⁶⁹ Cf. A. LITVINENKO, *Perché mi hanno ucciso*, cit. pp.8-9.

dell'ex agente "traditore".

L' ex ufficiale del KGB Oleg Gordievskij¹⁷⁰ aveva denunciato gli omicidi di Jurij Ščekočichin, Anna Politkovskaja e Aleksandr Litvinenko quali dimostrazioni, ormai troppo evidenti, del ritorno del FSB alle vecchie pratiche del KGB di assassinii politici ordinati dal governo.¹⁷¹ Più tardi, lo stesso Gordievskij fu avvelenato presumibilmente da un agente russo.¹⁷²

Anche il leader ceceno Achmad Zakaev, la cui rispettabilità è riconosciuta dalle democrazie occidentali, aveva fatto notare come a chiunque si avvicini troppo al "segreto di Stato" (Anna Politkovskaja, Paul Klebnikov, Aleksandr Litvinenko, Aleksandr Lebed'¹⁷³) venga riservata la morte dei "traditori dello Stato".¹⁷⁴

Tutte ipotesi prive di fondamento, ma, di certo, non aiuta la poca serietà con cui vengono condotte le indagini dal Procuratore Generale Jurij Čajka.

¹⁷⁰ Oleg Antonovič Gordievskij. Ex colonnello del KGB, è stato un "agente doppio" fino al 1982, quando passò a lavorare definitivamente per il controspionaggio britannico MI6.

¹⁷¹ A. ŠARYJ, A. ŠAROGRADSIJ, *Vyvšij rezident KGB Oleg Gordievskij ne somnevaetsja v pričastnosti k otravleniju Litvinenko rosijskich specslužb*, www.svobodanews.ru, 20 novembre 2006.

¹⁷² J. LEWIS , T. MANGOLD, *Police Probe 'New KGB Poison Attack' as Defector Gordievsky is Found Unconscious in Surrey Home*, "Daily Mail", 6 aprile 2008.

¹⁷³ Aleksandr Ivanovič Lebed', importante Generale che il 31 Agosto 1996 insieme Maschadov firmò una dichiarazione di pace a Chasaviurt. Critico feroce della guerra in Cecenia, sosteneva anch'egli che gli attentati dinamitardi che avevano sconvolto Mosca non fossero stati organizzati dagli indipendentisti ceceni. Morì nell'aprile 2002 in un incidente col suo elicottero, in circostanze poco chiare.

¹⁷⁴ Cf. A. LITVINENKO, *Perché mi hanno ucciso*, cit. pp.8-9

Pavel Anatolevič Fedulev, detto Paška è, invece, un mafioso di Sverdlovsk diventato un potente oligarca grazie alla costante tutela del governatore Eduard Rossel, che gli ha permesso di eliminare chiunque gli ponesse innanzi un ostacolo. Anna Politkovskaja aveva dedicato a Paška e alle sue vittime parte del suo libro *La Russia di Putin*,¹⁷⁵ nonché numerosi articoli. Con l'abolizione dell'elezione diretta dei governatori, e con i soliti giri di potere, Pavel Fedulev si ritrovò, nel 2006, senza appoggi potenti e, in coincidenza con l'omicidio di Anna Politkovskaja, nuovamente in prigione.¹⁷⁶ Certamente anche a lui avrebbe fatto comodo la morte della giornalista, un po' per eliminare un testimone scomodo, un po' per vendetta, un po' per conquistarsi l'impunità. Gli stessi motivi che avrebbero potuto spingere chiunque altro a commettere il crimine.

Si tratta, in ogni caso, di supposizioni che, per quanto possano ritenersi valide, si vengono, solamente, ad aggiungere all'infinità di possibili tesi, lasciando il caso, peraltro irrisolto.

Le risposte all'omicidio della giornalista più temuta in Russia, probabilmente arriveranno in un futuro molto lontano, quando i suoi carnefici non potranno più sedere dinnanzi a un tribunale.

Crederne che l'omicidio sia stato creato dai "nemici dello Stato russo" significherebbe dover rimproverare gli artefici di aver peccato di ingenuità: non sono bastate le tragedie del teatro Dubrovka e della scuola di Beslan, figurarsi l'omicidio di una giornalista conosciuta più all'estero che in patria. In tal caso,

¹⁷⁵ Cf. A. POLITKOVSKAJA, *La Russia di Putin*.

¹⁷⁶ Cf. D. VOLCIC, *Il piccolo zar*, cit. pp. 155- 162.

poi, gli agenti del FSB avrebbero già trovato i colpevoli e orgogliosamente sbandierato tutte le prove.

I motivi che, invece, spingono a cercare i colpevoli all'interno del mondo creato dal *piccolo zar*, sono davvero molti: Anna Politkovskaja non si opponeva semplicemente a Putin, ma al beneplacito che egli dava a tutto ciò che di orrendo lei vedeva e denunciava; si opponeva al suo modo di lasciare il popolo nella miseria per spartire i miliardi tra i fedelissimi; si opponeva al suo *entourage* fatto di cecisti e alla gestione autoritaria del potere; si opponeva alla soppressione della libertà di parola e di pensiero che avvenivano attraverso la censura e *l'autocensura consigliata*; si opponeva a un esercito senza regole né morale e le sue inchieste costituivano la prova di quei reati; si opponeva al rifiuto delle trattative con i guerriglieri ceceni; alla mancanza di rispetto nei confronti delle vittime di quelle stragi che si sarebbero potute evitare; si opponeva alla volontà di Putin di creare un terrorismo di Stato volto a fomentare il razzismo anticeceno; si opponeva alle attività criminali benedette dal Cremlino; si opponeva al potere illimitato lasciato nelle mani di un delinquente come Kadyrov; si opponeva alla distruzione del popolo ceceno, della loro cultura, della loro identità e all'appropriazione delle loro ricchezze; si opponeva a quella politica perversa che si cela sotto il nome di “normalizzazione”; si opponeva a quei ceceni che per un pugno di soldi e per il desiderio di dar sfogo alle più animalesche perversioni, si rendono artefici dei crimini più efferati; si opponeva alla libertà concessa ai mafiosi di spadroneggiare nelle periferie portando al fallimento importanti complessi industriali, eliminando i rivali e lasciando nella miseria la gente onesta; si opponeva alla corruzione dell'apparato giudiziario e all'uso improprio delle perizie

psichiatriche; per Anna Politkovskaja, opporsi a Putin significava opporsi a tutto questo, ossia alla restaurazione della dittatura sovietica, che nella Russia odierna significa opporsi alla “dittatura della legge”;

Sono davvero troppe le strade che portano a quel 7 ottobre, quando la *rappresentante dell'altra Russia*¹⁷⁷ si spegneva, per cui, al momento, le parole di Demetrio Volcic,¹⁷⁸ nel suo libro *Il piccolo zar* appaiono le uniche condivisibili:

“Alla domanda se il mandante dell’omicidio della Politkovskaja possa essere stato un militare, la risposta è: in linea di principio è possibile. Alla domanda se può essere stata uccisa dai ceceni collaborazionisti, la risposta è: in linea di principio è possibile. Alla domanda se i servizi segreti abbiano approvato questo e altri gesti simili, la risposta è: in linea di principio è possibile. Alla domanda se la morte della giornalista abbia qualche legame con l’assassinio di Litvinenko a Londra, la risposta è: in linea di principio è possibile. Alla domanda se queste cose succedano alla vigilia delle elezioni per squalificare Putin, la risposta è: in linea di principio è possibile. Molta parte della storia recente russa ha come unica risposta credibile: v pricipie vožmožno, in linea di principio è possibile.”¹⁷⁹

¹⁷⁷ Cit. A. Sofri in A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, p. XVIII

¹⁷⁸ Docente presso la Facoltà di Scienze diplomatiche e internazionali di Trieste - Gorizia, per anni è stato il più famoso e impegnato corrispondente della RAI nei paesi dell’ Est. Senatore ed eurodeputato, dal 1993 al 1994 è stato direttore del Tg1.

¹⁷⁹ D. VOLCIC, *Il piccolo zar*, cit. pp. 155- 162.

III. ANNA POLITKOVSKAJA, DA GIORNALISTA A MEDIATRICE

“Se poi guardi le Lettere contro la guerra¹⁸⁰[...]non andavo con gli altri giornalisti che avevano i telefoni satellitari e macchine fotografiche digitali. Quello che leggi, nella misura in cui sono riuscito a controllarlo, è tutto vero. Ma le Lettere sono l’ultimo vagito del giornalista perché, sì, vado là sul posto dove sono cascate le bombe, ma in verità lo faccio nel tentativo di capire cosa c’è dietro, no? Quello che ho sempre cercato di spiegare: le ragioni degli altri. Non è il libro di un giornalista, è il libro di uno che si mette a sparare contro la guerra, per la pace. Il giornalista deve essere freddo, deve raccontarti le cose – che poi non ti servono a niente. Leggi, giri pagina, pigli il cappuccino e via. Ma se tu da un episodio tiri fuori delle emozioni, delle rabbie, e spieghi, allora credo che puoi aprire gli occhi a tanta gente e aiutarla a capire. [...] quella verità che andavo cercando non era nei fatti, era dietro ai fatti, era dietro al dietro dei fatti[...].”¹⁸¹

Tiziano Terzani

Nel corso dei suoi innumerevoli viaggi in Cecenia, Anna Politkovskaja, aveva abbandonato pian piano il suo ruolo di giornalista per approdare a quello di attivista. Quei viaggi che per gli altri giornalisti erano parte del loro lavoro, per lei si erano ormai trasformati in *missioni*, come amava chiamarli. Anche per lei, come per Terzani, il compito di documentare è finito nel momento in cui ha iniziato a cercare la verità. Una verità che andava raccontata in tutta la sua crudezza. I suoi libri

¹⁸⁰ Cf. T. TERZANI, *Lettere contro la guerra*, Longanesi, Milano 2002.

¹⁸¹ T. TERZANI, *La fine è il mio inizio*, Longanesi, Milano 2006. Cit. p. 128-129.

sono ricchi di odori e suoni: sono uno scorrere di immagini di violenza e rabbia, di sangue e dolore, di speranze e lacrime. La sua *missione* era quella di sentire, vedere e provare ciò che sente, vede e prova la vittima di una guerra, tanto sanguinaria quanto ingiusta. La sua *missione* era quella di testimoniare tutto questo dolore, di far conoscere al suo popolo ciò che accade ai suoi “fratelli”. La sua *missione* era denunciare ogni singolo responsabile di questa carneficina e dichiarare al mondo cosa accade in quel *piccolo angolo d’inferno*. La sua *missione* era di creare un legame tra la realtà russa e quella cecena, avvicinarle, farle incontrare, far conoscere le diverse ragioni, i diversi approcci alla guerra; far loro capire che sono entrambe vittime di uno stesso gioco geopolitico.

III.1 La mediazione

Se pensiamo al *mediatore* come a colui che, essendo in possesso di solide competenze sia linguistiche che culturali, si interpone tra due realtà con l’intento primario di cogliere i diversi valori sociali e politici e di utilizzare tali competenze come base per suggerire una possibile risoluzione delle controversie, nonché istaurare una pacifica relazione e convivenza, allora, è possibile affermare che Anna Politkovskaja, nell’adempiere al suo compito di giornalista, abbia svolto una costante azione di *mediazione linguistica e culturale*.

Sebbene i parametri che generalmente definiscono un *mediatore linguistico* tendano ad affiancare il ruolo di questi a quello del traduttore, confinando la *mediazione* a uno studio di tipo accademico, sarebbe ingiusto ignorare le abilità di Anna

Politkovskaja che le hanno permesso non solo di mediare all'interno di una stessa realtà linguistica, ma anche tra realtà linguistiche e socio-culturali diverse, se non talvolta opposte.

III.2 La mediazione metalinguistica

All'interno della realtà russa, l'opera di mediazione di Anna Politkovskaja non si è semplicemente limitata all'aspetto politico e sociale, ma si è manifestata in tutta la sua potenza linguistica dato che, per esplicitare tale funzione, ha utilizzato il più importante mezzo di comunicazione, l'arte dello scrivere. Da giornalista professionista ha saputo estrarre dalle parole la loro funzione metalinguistica, per mediare tra due codici culturali diversi (ad esempio il linguaggio politico e il linguaggio popolare) che però fanno capo allo stesso codice linguistico (quello della lingua russa).

Vista sotto questo aspetto, la sua opera di mediazione sembra avvicinarsi all'idea che Bruno Osimo ha del concetto di traduzione, che “presuppone una valutazione delle differenze esistenti tra lettore modello del prototesto e lettore modello del metatesto. Tali differenze sono dettate dalle differenze tra le due culture in questione”.¹⁸² Se togliamo al termine *prototesto* la sua accezione prettamente linguistica e ne allarghiamo la portata semantica, possiamo utilizzarlo per indicare qualsiasi dato il cui significato è comprensibile esclusivamente dal lettore modello del prototesto. Il *prototesto* può, in questo caso, essere la promulgazione di una nuova legge, la dichiarazione di

¹⁸² B. OSIMO, *Manuale del traduttore*. Hoepli, Milano 2004. Cit. p.15

un politico, una riforma economica, una manifestazione in piazza, un atto terroristico o la stessa guerra in Cecenia.

Come il traduttore, grazie alle sue conoscenze linguistiche ha la possibilità di comprendere facilmente il *prototesto* e trasformarlo in *metatesto*, così Anna Politkovskaja, grazie alla sua prospettiva interculturale, riesce a trasformare la materia del suo *prototesto* in articolo giornalistico o in libro. Quest'ultimo rappresenta il *metatesto* e ha lo scopo di essere compreso dal cittadino comune. Anna Politkovskaja, essendo dotata di una forte coscienza metaculturale, nonostante sappia che l'idioma è lo stesso, ha deciso di raggiungere a tutti i costi il suo *lettore modello del metatesto*: dunque possiamo dire che con i suoi scritti è riuscita ad effettuare una *traduzione sociale*.

*“così come puoi provocare una reazione chimica,
con un'operazione di ingegneria sociale
puoi provocare una reazione nella materia sociale”*¹⁸³

Tiziano Terzani

III.3 La mediazione interculturale

E' sempre la forza delle parole a permettere ad Anna Politkovskaja di interagire con realtà linguistiche e culturali diverse da quella russa. Queste differenti realtà, a cui lei cerca di approcciarsi, sono sia interne alla Russia, sia realtà esterne legate ad essa da una vicinanza culturale ma anche dalla sempre più crescente globalizzazione politica ed economica.

Circa cento realtà linguistiche, che potremmo definire *interne*, sono riscontrabili in tutto il territorio della Federazione

¹⁸³ T. TERZANI, *La fine è il mio inizio*, cit. p. 154.

Russa, sedici delle quali trovano la loro culla nel Caucaso. Con il referendum del 23 marzo 2003, la Repubblica Cecena si è dotata di una nuova Costituzione (concessagli dal Cremlino) che prevede, oltre ad una quasi totale sudditanza dalla Federazione Russa nei vari aspetti politici ed economici, anche l'imposizione del russo come unica lingua ufficiale. Questa supremazia dell'idioma russo rispetto a quello ceceno, la *Nochčijn Mott*, rispecchia la supremazia politico-militare della Russia nei confronti della Cecenia.

Poiché ogni lingua è profondamente legata al sistema culturale in cui si sviluppa, solo la conoscenza di questo sistema permette al traduttore di utilizzare al meglio gli strumenti linguistici a sua disposizione. Anna Politkovskaja, quasi invertendo i fattori, utilizzava piccoli dettagli linguistici per meglio far conoscere la concezione del mondo delle realtà culturali che descriveva e comporre, così, la sua *traduzione sociale*.

Nel descrivere le situazioni, trovava spazio per analizzare singole parole che sarebbero servite a fissare nell'animo del lettore l'essenza stessa di quella situazione. Come quando si adira perché una delle tante tragedie che si perpetrano in Cecenia, era avvenuta proprio in via Dzeržinskaja¹⁸⁴ e commenta: “un nome più decente non avevano ancora fatto in tempo a darglielo”.¹⁸⁵ La persistenza, in una terra di disgrazie, di una via dedicata al creatore della ČEKA era l'ennesima

¹⁸⁴ Feliks Edmundovič Dzeržinskij, (Vilnius 1877 – Mosca 1926). Fu tra gli fautori della rivoluzione di ottobre e in seguito Ministro dell'Interno e delle Comunicazioni. A lui si deve la nascita della Ceka, la polizia politica sovietica.

¹⁸⁵ A. POLITKOVSKAJA, *Proibito Parlare*, cit. p. 56.

dimostrazione dell'eterno legame con i passati metodi stalinisti, tanto più se si considera che in quella stessa via si era consumata una tragedia per opera dei fedeli seguaci di *Železnyj Feliks*.¹⁸⁶ Questa via è l'emblema di un retaggio culturale che coinvolge tanto i russi quanto i ceceni. I russi perché non sono ancora riusciti a estirpare il ceppo marcio del passato regime; i ceceni perché continuano a sentirsi umiliati e sacrificati a una causa priva di qualsiasi connotazione ideologica.

Lo stesso nome della capitale della Repubblica Cecena, Groznyj, offre ad Anna Politkovskaja più di uno spunto per legare al significante vari significati che aiutino il lettore a vivere la stessa Groznyj che viveva lei. Groznyj, infatti, non si porta addosso soltanto il pesante fardello del *Terribile*,¹⁸⁷ ma dai ceceni riceve oramai anche l'epiteto *Grjaznyj*: sporca, sudicia, turpe, amorale, grigiastra, coperta di fango. *Grjaznyj Groznyj*, “un soprannome che riflette il dolore causato dalla distruzione totale della città, ridotta in rovine e polvere, ma anche l'orrore di fronte a un banditismo peggiore delle barbarie”.¹⁸⁸ Una città diventata terribilmente amorale. Sembra che la Capitale abbia ricevuto questo nome come un dono indesiderato che però le si addice in tutta la sua cattiva sorte. Anna Politkovskaja conosceva l'antico amore che gli abitanti avevano provato per quella che era “la più bella città del Caucaso del Nord”,¹⁸⁹ e soffriva insieme a loro nel vederla diventare la capitale delle sciagure. Il nome ceceno della città,

¹⁸⁶ Feliks di ferro, soprannome attribuito a Dzeržinskij per la sua dedizione al bolscevismo e il suo carattere duro.

¹⁸⁷ Il termine russo *groznyj* è comunemente tradotto come *terribile*.

¹⁸⁸ A. POLITKOVSKAJA, *Cecenia. Il disonore russo*, cit. p. 20 -21.

¹⁸⁹ *Ibidem* p. 20.

Co'ľža- Glala scompare di fronte al corrispettivo russo *Groznyj*, e, l'aggettivo che porta con se "terribile" non può che accentuare questa divisione, linguistica, etnica e culturale. Per questo Anna Politkovskaja ha deciso di soffermarsi per poche righe a parlare di *Grjaznyj Groznyj*, per tradurre, per far amare al lettore la città di un tempo, ma fargli anche respirare la stessa aria di una città *sudicia e terribile*.

Gorjačka è invece uno dei quartieri più devastati e sporchi di Groznyj "dove i banditi - con o senza stellette - portano le salme delle persone giustiziate".¹⁹⁰ Gorjačka è un quartiere malato: le sue strade trasudano dolore e l'aria puzza di cancrena. E, come per uno strano scherzo del destino, *gorjačka* in russo significa *febbre*. Di qui *Čěrnaja gorjačka*, febbre nera, il titolo di un articolo che Anna Politkovskaja dedica al quartiere¹⁹¹. Nera come i palazzi distrutti dalle bombe, nera come i cadaveri in putrefazione. Nera come la tetra città. La parola chiave utilizzata da Anna Politkovskaja richiama *belaja gorjačka*, febbre bianca o *delirium tremens*, una sindrome psicotica acuta che si manifesta con sintomi quali stato confusionale, tremore, sudorazione, aumento della frequenza cardiaca, allucinazioni, ecc. Sintomi che non di rado si riscontrano negli abitanti delle zone di guerra, come la nera Gorjačka, dove "gli spari diventano una cosa normale, mentre il pane e il latte ti fanno paura"¹⁹²

¹⁹⁰ *Ibidem* p. 48

¹⁹¹ Cf. A. POLITKOVSKAJA, *Čěrnaja Gorjačka Groznogo*, "Novaja Gazeta", n. 46, 1 luglio 2004

¹⁹² A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, cit. p.49.

Via *Dzeržinskaja, Grjaznyj Groznyj, Čěrnaja Gorjačka* sono termini di un prototesto in trasformazione. In questi esempi, però, la traduzione avviene tramite una provocazione linguistica che ha l'obiettivo di generare un metatesto di accompagnamento alla comprensione del testo principale.

III.4 La mediazione linguistico- culturale

Abbiamo analizzato come l' opera di mediazione di Anna Politkovskaja si sia sviluppata seguendo varie direzioni:

1. ha mediato all'interno di uno stesso codice linguistico (CL1) avente codici culturali diversi (CC1=linguaggio della politica o dell'economia e CC2=linguaggio del popolo);
2. ha mediato all'interno di uno stesso codice linguistico (CL1= lingua russa) avente due codici culturali di versi (CC1= codice culturale russo e CC2= codice culturale ceceno), uno dei quali rifiuta il codice linguistico in comune (lingua russa) anche perché già dotato di un proprio codice linguistico (CL2)
3. ha mediato tra i due sopracitati codici culturali (russo e ceceno) e il codice culturale occidentale.

Quest' ultimo aspetto è legato alla semiappartenenza della giornalista a quel mondo occidentale a cui lancia degli appelli pieni di ira. Un mondo occidentale in cui aveva trascorso la sua

prima infanzia e giovinezza, che le aveva permesso di accedere a una cultura di più ampio respiro ed era stato, in alcuni momenti della sua vita, il suo rifugio. Un rifugio non solo dalle minacce di morte, ma da un'esistenza priva di comprensione: in Occidente poteva respirare la democrazia, non subire censure, godere di un minimo appoggio morale e sentirsi meno sola.

Forse, proprio perché ibrido perfetto nato tra i due mondi, Anna Politkovskaja non accettava che l' Europa e l' America tanto legate alla Russia da vincoli politici ed economici, non lo fossero altrettanto dai valori sociali. Così la ritroviamo a oggi, tra le pagine dei giornali e nelle librerie di tutto il mondo, nel disperato tentativo di far risuonare la sua voce oltre i confini della sua terra.

“Si tratta di capire quello che è successo a NOI. E' di noi che si tratta. Della bestialità che ha invaso i nostri cuori. E dal cuore di questa Cecenia 'pacificata' ho voglia di gridare: SOS!”¹⁹³

¹⁹³ A. POLITKOVSKAJA, *Cecenia. Il disonore Russo*, cit. p. 115

CONCLUSIONI

Anna Politkovskaja ha sviluppato un tipo di mediazione che va oltre i tentativi di conciliazione tra realtà in conflitto, perché parte dalla ricerca della verità per arrivare a mostrare ai destinatari dei suoi appelli quanto sia necessario giungere a un accordo. E per svolgere il suo ruolo di mediatrice ha utilizzato gli strumenti del giornalismo. Vi sono mediatori che per adempiere alla loro funzione utilizzano le loro capacità oratorie o i trattati. Anna mediava attraverso la sua penna. La sua attività di mediazione partiva da una ricerca che la vedeva in prima linea, pronta a vivere la vita dei protagonisti delle sue cronache. Viveva le loro storie, sentiva il loro dolore, vedeva gli stessi orrori. Spesso, per ricercare la verità ha dovuto provare sulla sua pelle le loro stesse paure. Una volta ottenute le informazioni necessarie, iniziava una nuova ricerca, quella della *Legge*: la Legge che dovrebbe essere applicata alla *realtà* per tutelare la *verità*. Dopodiché sfoderava i ferri del mestiere e iniziava a scrivere. 752 articoli pubblicati su “Novaja Gazeta”, undici libri pubblicati nel mondo. Da lì iniziava una nuova parte del suo mestiere: raccontare, descrivere dei dettagli, sconvolgere, far indignare, denunciare e infine lanciare il suo appello di mediatrice. Mediava tra le madri della Russia: si rivolgeva alle madri cecene che vedevano sparire i loro figli o perché vittime dell’ “*orgia poliziesca anticena*”¹⁹⁴ o perché vittime di un ideale deviato dalla violenza; si rivolgeva alle madri moscovite che perdevano i loro figli in una guerra che non li riguardava; Anna Politkovskaja si rivolgeva all’esercito

¹⁹⁴ A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, cit. p. 154.

regolare che si macchiava di atroci crimini ma si rivolgeva anche agli indipendentisti che attirano tra le loro fila giovani pieni di rabbia e paura e utilizzano il fondamentalismo islamico per fomentare l'odio antioccidentale; la sua opera di mediazione si esercitava anche quando vedeva i migliori figli della Russia lavorare con fatica ma morire di fame e freddo, se non addirittura cadere nell'alcolismo perché la ricca Russia odierna continua a mantenere il costo del pane più alto della vodka. Mediava tra coloro che chiedevano giustizia e i rappresentanti di un sistema giudiziario corrotto. Mediava tra il mondo di Putin e Kadyrov, dei ricchi, potenti e dei prepotenti, e quello della popolazione civile, povera, debole e indifesa. Era una mediatrice perché tramite le sue parole lanciava un appello alle democrazie occidentali, liberando l'urlo di un popolo che ha bisogno di aiuto.

Grazie all'approccio del giornalista è riuscita ad adempiere al suo ruolo di mediatrice con una professionalità che non è possibile conseguire solo con gli studi accademici. Lo studio della storia, le ricerche, le interviste, le registrazioni, le foto, i filmati, poi ancora ricerche, studi di legge, di medicina, allora la comprensione, infine la stesura e la liberazione dell'urlo.

Con la sua attività, Anna ha voluto dire alle vittime della Russia di Putin "coraggio"; ai politici ha detto "vergogna"; ai Paesi Occidentali "vigliacchi"; a chi vede e tace "ribellatevi". La sua costante attività era finalizzata a permettere a tutti di conoscere quelle stesse verità, indignarsi e agire. Ma per svolgere il suo ruolo di mediatrice, non si accontentava di ciò che leggeva sui giornali o vedeva in televisione o osservava dagli spazi appositamente riservati ai giornalisti. Lei aveva deciso di vedere in faccia la "verità", di viverla e di raccontarla

per come l'aveva vista, bella o brutta che fosse. La penna era la sua freccia. Il giornale il suo arco. La sensibilità dell'uomo il suo bersaglio.

APPENDICE 1

Premi ricevuti da Anna Politkovskaja

- 2000 *Golden Pen Award* conferitole dall'Associazione dei giornalisti russi ¹⁹⁵
- 2000 Premio *Golden Gong* per il materiale pubblicato sulla Cecenia ¹⁹⁶

- 2001 *Global Award for Human Rights Journalism* conferitole da Amnesty International.¹⁹⁷ per l'articolo *How the heroes of Russia turned into the tormentors of Chechnya*¹⁹⁸

- 2002 *Courage in Journalism Award* conferitole dall'International Women's Media Foundation,¹⁹⁹
- 2002 *Freedom to Write Award* conferitole dal PEN American Center.²⁰⁰

¹⁹⁵ Cf. A. POLITKOVSKAJA, *La Russia di Putin*, cit. p. 4.

¹⁹⁶ Cf. Anna Politkovskaya Fund <http://annapolitkovskayafund.org/>.

¹⁹⁷ Amnesty International www.amnesty.org.uk.

¹⁹⁸ Cf. A. POLITKOVSKAJA, *How the heroes of Russia turned into the tormentors of Chechnya*, cit. p. 6.

¹⁹⁹ International Women's Media Foundation www.iwmf.org/.

²⁰⁰ PEN America Center, <http://www.pen.org/>.

- 2003 1° premio (50.000 euro) del *Lettre Ulysses Award for the Art of Reportage*.²⁰¹
- 2003 *Medaglia Hermann Kesten*²⁰² P.E.N Zentrum Deutschland, con un premio di 10.000 euro, per il suo eccezionale lavoro di scrittrice perseguitata in patria.²⁰³
- 2003 *OSCE Prize for Journalism and Democracy*, “per le pubblicazioni sulla situazione dei Diritti Umani in Cecenia”, in Danimarca.²⁰⁴
- 2004 premio *Olof Palme* (insieme a Ljudmila Alekseeva e Sergej Kovalev) in quanto "simbolo della lunga battaglia per i diritti umani in Russia".²⁰⁵
- 2005 *Leipzig Prize for the Freedom and Future of the Media* conferite dal Media Foundation of Sparkasse, a Lipsia, in Germania.²⁰⁶

²⁰¹ Lettre Ulysses Award www.lettre-ulysses-award.org/index03/winners2003.html.

²⁰² Cf. G. VISETTI, *Giornalista assassinata a Mosca: denunciò l'orrore della guerra cecena*.

²⁰³ *Ibidem*.

²⁰⁴ Cf. POLITKOVSKAJA A, *Putin's Russia*, The Harvill Press, Londra, 2004.

²⁰⁵ Olof Palmes Minnesfond, www.palmefonden.se.

²⁰⁶ Media Foundation of Sparkasse Leipzig www.leipziger-medienstiftung.de.

- 2006 Artem Borovik.²⁰⁷
- 2006 International Journalism Award.²⁰⁸
- 2006 *Premio Tiziano Terzani alla memoria di Anna Politkovskaja*.²⁰⁹

- 2007 *Guillermo Cano World Press Freedom Prize* conferitole dall'UNESCO (per la prima volta il premio è stato assegnato postumo).²¹⁰
- 2007 *John Aubuchon Freedom of the Press Award* conferitole dal National Press Club.
- 2007 *Democracy Award to Spotlight Press Freedom* conferitole dal National Endowment for Democracy.²¹¹

²⁰⁷ Cf. POLITKOVSKAJA A., *Proibito parlare*, p. XXVI.

²⁰⁸ *Ibidem*.

²⁰⁹ *Ibidem*.

²¹⁰ UNESCO, www.unesco.org.

²¹¹ National Endowment for Democracy, www.ned.org.

APPENDICE 2

Discorso di Anna Politkovskaja per l'accettazione del *Courage in Journalism Award* conferitole dall' International Women' s Media Foundation²¹²

October 16, 2002

New York, New York

First of all, thank you. I understand that I am the first Russian journalist to receive this award. This is a great honour for me, especially so because it is for my coverage of the second war in Chechnya. I get more thorns than roses at home, and I am now a defendant in two criminal cases brought against me.

Now, a few words about what Russia is like today, in the times of President Putin. Let us see where we stand now, over ten years after the collapse of the Soviet Union. It is customary to believe that journalists go to places where wars and catastrophes break out because people and the world want to know the truth and the news about these events. In Russia things are just the opposite today. The people do not want to know the truth about the ongoing war. They have been subjected to a powerful ideological brainwash and were led to believe that the events in Chechnya are nothing but an anti-

²¹² Cf. International Women's Media Foundation, www.iwmf.org.

terrorist operation, and they do not want to know what really takes place there. They do not wish to hear about the crimes committed by the military, about the sufferings of the civilian population or about the thousands of victims on all the sides. So, the courage of a journalist under such circumstances consists in giving this information to the people, much against their will, and make them think about the tragedy that the country is going through, think that this must be stopped. You may ask, why? Why, if people do not want that? The answer is simple: this is our duty, the duty of a journalist. A doctor performs an operation. A journalist operates on the public opinion. The need to risk is part of the profession here. If you are tired and cannot take the risk any more, you have to leave. As for me, I am not tired yet. I only wish my family were here with me now, for they would see that I sometimes have moments in my life when people thank me for my work instead of subjecting me to verbal abuse, persecutions, arrests and beatings – these things have happened. Thank you for being so kind to me.

APPENDICE 3

Tra i file di Anna Politkovskaja è stato trovato un filmato che ritrae due giovani dai tratti caucasici con evidenti segni di torture: uno dei due giovani versa a terra privo di sensi, mentre l'altro si trova all'interno di un'automobile con un coltello conficcato dietro l'orecchio e col volto insanguinato. Gli aguzzini non compaiono nel video, ma si sente un loro dialogo in ceceno, dal quale si può dedurre si tratti di forze governative cecene.

Di seguito il testo pubblicata dalla "Novaja Gazeta"²¹³:

- *Putin skazal: "smotrite", govorit, "so vsech storon...".*
- *On eščë soobražat! (Obraščaetsja k žertve prenebrežitel'no v ženskom rode). Eta nikak ne umrët, [...] bl... Kozël, blin... Ped... st, e...j. Gljan'te, kakoj krasivyj. Mučajus', kogda tebja ne vižu.*
- *Dyši, bratan, dyši, b...Radi Boga, govorju ja tebe, govorju ...*
- *Gotovyj, a? On gotov?*
- *Da, gotov.*
- *My uchodim...ko mne!*
- *Ej, chvatajte [...], zajmite poziciju, zajmite poziciju, chorošen'ko pod nabljudenie voz'mite privilegajuščuju mestnost'.*

- *Putin ha detto: "guardate", dice "da tutte le parti...".*
- *E' ancora cosciente! (Tratta la vittima usando sprezzantemente il genere femminile) Questa non è ancora*

²¹³ Cf. A. POLITKOVSKAJA, *Naznačaem tebja terroristom*, "Novaja Gazeta", n. 78, 12 ottobre 2006.

morta,[...] ca... Testa di cazzo, cacchio [...] Date un'occhiata, quanto è bello. Soffro, quando non ti vedo.

- Respira, fratello, respira, f... Per amor di Dio, ti dico, ti dico...

- E' andato, eh? E' morto?

-Sì, morto.

- Andiamo... verso di me!

- Ehi, prendete[...] mettetevi in posizione, mettetevi in posizione, prendete bene sotto controllo tutto il territorio"

BIBLIOGRAFIA

1) Opere di Anna Politkovskaja

a) Opere in volume

POLITKOVSKAJA A, *Voyage en enfer. Journal de Tchetchénie*, Robert Laffont, Paris 2000.

POLITKOVSKAJA A., *A Dirty War. A Russian Reporter in Chechnya*, The Harvill Press, London 2001.

POLITKOVSKAJA A., *Vtoraja Čečenskaja*, Zacharov, Mosca 2002. (tr. It. *Un piccolo angolo d'inferno. La verità sulla guerra in Cecenia*, trad. di Isabella Aguilar, Rizzoli, Milano 2008)

POLITKOVSKAJA A., *Čužaja vojna, ili Žizn' za šlagbaumom. Čečnja*, Valent, Mosca 2002.

POLITKOVSKAJA A, *Tchéchénie, le déshonneur russe*, Buchet- Chastel, Paris 2003 (tr. it. *Cecenia, il disonore russo*, trad. di Agnès Nobécourt e Alberto Bracci T., Fandango, Roma 2003).

POLITKOVSKAJA A, *Putin's Russia*, The Harvill Press, Londra 2004 (tr. it. *La Russia di Putin*, trad. di Claudia Zonghetti, Adelphi, Milano 2005).

POLITKOVSKAJA A, *Douloureuse Russie*, Buchet-Chastel, Paris 2006.

POLITKOVSKAJA A, *Russian Diary*, Harvill Secker, 2007 (tr. it. *Diario Russo. 2003-2005*, trad. di Claudia Zonghetti, Adelphi, Milano 2007).

POLITKOVSKAJA A, *Za čto*, Novaja Gazeta, Mosca, 2007.

POLITKOVSKAJA A, *Proibito parlare. Cecenia, Beslan, Teatro Dubrovka: le verità scomode della Russia di Putin*, trad. di Erica Casali, Martina Cocchini e Davide Girelli, Mondadori, Milano 2007.

b) Articoli non inclusi in volume

POLITKOVSKAJA A., *How the heroes of Russia turned into the tormentors of Chechnya*, "The Guardian", 27 febbraio 2001.

POLITKOVSKAJA A., *Ljudi isčezajuščie*, "Novaja Gazeta", n. 65, 10 settembre 2001.

POLITKOVSKAJA A., *La legge e i kalašnikov*, "Internazionale", n. 423, 9 febbraio 2002.

POLITKOVSKAJA A., *Buio in sala*, "Internazionale", n. 461, 1 novembre 2002.

POLITKOVSKAJA A., *Cecenia abbandonata*, "Internazionale", n. 471, 16 gennaio 2003.

POLITKOVSKAJA A., *Donne usa e getta*, "Internazionale", n. 495, 3 luglio 2003.

POLITKOVSKAJA A., *La Cecenia e le bombe umane*, “Internazionale”, n. 496, 10 luglio 2003.

POLITKOVSKAJA A., *L'altra Abu Ghraib*, “Internazionale”, n. 542, 2 giugno 2004.

POLITKOVSKAJA A., *Poisoned by Putin. The horror of Beslan was made still worse by the intimidation of Russia's servile media*, “The Guardian”, 9 settembre 2004.

POLITKOVSKAJA A., *La maledizione della Cecenia*, “Internazionale”, n. 556, 9 settembre 2004.

POLITKOVSKAJA A., *Come salvare la Cecenia*, “Internazionale”, n. 557, 16 settembre 2004.

POLITKOVSKAJA A., *Non resta che combattere*, “Internazionale”, n. 582, 17 marzo 2005.

POLITKOVSKAJA A., *Naznačaem tebja terroristom*, “Novaja Gazeta”, n. 78, 12 ottobre 2006.

POLITKOVSKAJA A., *Una donna sola*, “Internazionale”, n. 662-663, 12 ottobre 2006.

POLITKOVSKAJA A., *Il mio lavoro ad ogni costo*, “Internazionale”, n. 665, 26 ottobre 2006.

c) Intervista ad Anna Politkovskaja

MOZGOVAJA N., *L'ultima intervista di Anna Politkovskaja*, “La Stampa” 9 ottobre 2006.

2) Bibliografia generale

a) Opere in volume

AA.VV., *Tchéchénie: dix clés pour comprendre*, Éditions La Découverte, Paris 2003 (tr. it. *Cecenia. Nella morsa dell'Impero*, trad. di Francesca Varchetta, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano 2007).

ARTEMOVA A., RAR L., SLAVINSKIJ M, *Condannati alla follia*, trad. di Pietro Casi, Lucio Dal Santo, Massimo Gori, Aldo Garzanti Editore, Milano 1972.

ALLAMAN J., *La guerre de Tchéchénie ou l'irrésistible ascension de Vladimir Poutine*, Georg Editeur, s.l. 2000 (tr. it. *Cecenia, ovvero l'irresistibile ascesa di Vladimir Putin*, trad. di Giuliano Cianfrocca, Fazi Editore, Roma 2005).

BENEDETTI C., *Il rischio Cecenia. Un incerto futuro tra guerre, genocidi, kamikaze e la nuova Russia*, Edup, Roma 2007.

BENSI G., *La Cecenia e la polveriera del Caucaso*, Nicolodi Editore, Rovereto 2005.

DE BONIS M., MOSCATELLI O., *Cecenia*, Editori Riuniti, Roma 2004.

DŽEMAKULOV Š. *Genprokuratura znaet, kto streljal v Politkovskuju*. "Komsomolskaya Pravda", 29 march 2007.

GUERRA A., *La Russia postcomunista*, Newton Compton Editori, 1995.

LITVINENKO A., FELSTINSKIJ J., *Blowing up Russia*, Gibson Square, London 2007 (tr. it. *RUSSIA il complotto del KGB*, tr.It di Alberto Cristofori, Susanna Martoni, Lorenzo Matteoli e Tanja Tion, Bompiani, Milano 2007.

LITVINENKO A, *Perché mi hanno ucciso*, a cura di Maxim Litvinenko e Luca Salvatori, trad. dal russo di Nicola Nobili, AIEP Editore, Dogana – Repubblica di San Marino 2008.

MEZZETTI F., *Il mistero Putin. Uomo della provvidenza o del ritorno al passato?*, Boroli Editore, Milano 2004.

OSIMO B., *Manuale del traduttore*. Hoepli, Milano 2004.

SFORZA F., *Mosca- Grozny: neanche un bianco su questo treno. Viaggio nella Cecenia di Vladimir Putin*, Salerno Editrice, Roma 2007.

TERZANI T., *La fine è il mio inizio. Un padre racconta al figlio il grande viaggio della vita*, Longanesi, Milano 2006.

TERZANI T., *Lettere contro la guerra*, Longanesi, Milano 2002.

VOLCIC D., *Il piccolo zar*, Editori Laterza, Bari 2008.

WERTH N., *Histoire de l'Union Soviétique. De l'Empire russe à la Communauté des Etats indépendants 1900 – 1991*, 1^a ed., Presses Universitaires de France, Paris 1992.(tr. it. *Storia della Russia nel Novecento. Dall'impero russo alla Comunità*

degli Stati Indipendenti 1900 - 1999, trad. di Maria Rosa Baldi, 4^a ed., Il Mulino, Bologna 2000).

b) Testi su periodici

La strana guerra, “Limes”, n.1, 2003.

La Russia in gioco, “Limes”, n.6, 2004.

Progetto Russia, “Limes”, n.3, 2008.

In mano alle spie. Oggi più di ieri, “L’ europeo”, n.1, 2007

FROLOV V., *Abkhazia e Ossezia sono il primo test*, in “Internazionale”, n. 743, maggio 2008: 37.

GANNUŠKINA S.A., *The Internally Displaced Person from Chechnya in the Russian Federation*, “Memorial”, giugno 2002 –maggio 2003.

IDOV M., *Chi comanda a Mosca*, in “Internazionale”, n. 743, maggio 2008: 36-40.

SUKHOV I., *La Cecenia di Kadyrov è ancora divisa*, in “Internazionale”, n. 748, giugno 2008: 96.

c) Stampa

BELGIOJOSO M., MAGGI M., *Quanti affari col nemico Putin*. “L’ Espresso”, 4 settembre 2008.

BELTON C., JABLOKOVA O., *Putin promises Politkovskaya investigation*, “The Moscow Times”, 10 ottobre 2006.

BINYON M., *Kremlin Gave Order to Kill Dissident and Former Spy, Claims top Defector. Putin Angered by Chechnya Criticism 'Assassin Used to be Victim's Friend'*, “The Times”, 20 novembre 2006.

BROESSLER D., KILZ W. *Intervista al presidente Vladimir Putin: "Non so chi può avere ucciso Anna Politkovskaja. Non abbiamo alcun desiderio di tornare al totalitarismo"*, “La Repubblica”, 11 ottobre 2006.

CLEAVER H., BLOMFIELD A., *Putin Faces 'Murderer' Taunt as Journalist is Buried*, “Telegraph”, 11 ottobre 2006.

COEN L., *Putin: "Basta con le colpe dell'URSS"*, “La Repubblica”, 22 giugno 2007.

COEN L., *Ritratto di Dmitrij Medvedev*, “Il Venerdì di Repubblica”, 18 aprile 2008.

CUCURNIA F., *Vedevo i bambini che non respiravano*, “Il Venerdì di Repubblica”, 28 ottobre 2002.

CUCURNIA F., *La rabbia di Gorbačëv: "E' un omicidio politico"*, “La Repubblica”, 9 ottobre 2006.

DRAGOSEI F., *Mosca, uccisa la reporter che denunciò gli orrori della guerra in Cecenia*, “Corriere della Sera”, 8 ottobre 2006.

DRAGOSEI F., *Intervista a Georgij Satarov "La prova che i metodi violenti stanno prevalendo"*, "Corriere della Sera", 8 ottobre 2006.

DRAGOSEI F., *Giornalista uccisa, proteste di Usa e Ue. L'assassino è stato ripreso in un video*, "Corriere della Sera", 9 ottobre 2006.

DRAGOSEI F., *Putin rompe il silenzio "Faremo indagini vere"*, "Corriere della Sera", 10 ottobre 2006.

DRAGOSEI F., *Kasparov sotto il torchio del KGB*, "Corriere della Sera", 21 aprile 2007.

Es. R., *La verità di Mosca*, "Il Messaggero", 28 agosto 2007.

FIGES O., *Islam: The Russian Solution*, "The New York Review", 21 dicembre 2006.

GALIMBERTI P., *Cosa chiedere alla Russia prima che i giochi siano fatti*, "Il Venerdì di Repubblica", 18 aprile 2008.

GELI C., *Il giallo Litvinenko*, "La Repubblica", 11 gennaio 2007.

HARDING L., *Putin goes live on TV phone-in to escalate nuclear war of words*, "The Guardian", 19 ottobre 2007.

HOLLEY D., LOIKO S., *Russian murder case loses some of its suspects*, "Los Angeles Times", 31 agosto 2007.

IMARISIO M., *Adriano Sofri: "Ha smascherato il disonore russo e l'inerzia europea"*, "Corriere della Sera", 9 ottobre 2006.

IZMAJLOV V., SOKOLOV S., *V Moskve idjot okhota za "jazykami". V stolicu zaslany special'nye gruppy iz Čečni. Ich zadača — pochiščat' ljudej, obladajuščich informaciej o gromkich prestuplenijach, i okazyvat' davljenije na ljudej, ne ugodnych Ramzanu Kadyrovu.*, "Novaja Gazeta", 19 maggio 2008.

KOLESNIKOV A., *Vladimir Putin and Angela Merkel Work Together*, "Kommersant", 11 ottobre 2006.

MEEK J., *Dispatches from a Savage War. Poison and Death Threats won't stop Anna Politkovskaya from Reporting the Truth about Chechnya*, "The Guardian", 15 ottobre 2004.

MEEK J., *The Best Memorial*, "The Guardian", 14 ottobre 2006.

DEL RE P., *Mosca: "Processiamo noi Lugovoj"*, "La Repubblica", 21 Luglio 2007.

ROSSINI F., *Caucaso, l'eredità non elaborata. "Per non dimenticare Anna Politkovskaya: Cecenia, Russia, Europa": intervista a Francesco Strazzari*, "Osservatorio Caucaso", 26 marzo 2007.

ROSTOVA N., *Vspominaja Anju. Každyj god v den' ubijstva Anny Politkovskoj my budem cobirat'sja v centre Moskvy*, "Novaja Gazeta", 9 ottobre 2008, n. 75.

SCAGLIONE F., *Vita e morte della numero 211*, "Famiglia Cristiana", 26 novembre 2006, sommario n.48.

SFORZA F., *Uccisa in ascensore la giornalista che sfidava Putin*, "La Stampa", 8 ottobre 2006.

SOKOLOV S., IZMAILOV V., MURATOV D., POLITKOVSKIJ I., *Politkovskaya Case: Day of Open Doors. Investigation Secrecy Divulged Just After First Arrests of the Suspected Done*, “Novaja Gazeta”, 31 agosto 2007.

S. SOKOLOV, *My vplotnuju zanimaetsja zakazčikami*, “Novaja Gazeta”, n. 74, 6 ottobre 2008.

SMITH B., *Independent journalism has been killed in Russia*, “The Guardian”, 11 ottobre 2006.

STORTI S., *Omicidio Politkovskaja, indagati ex poliziotti russi*, “La Voce d'Italia”, 25 ottobre 2006.

VECELLIO G., *Mosca vuol tornare superpotenza*, “Giornale di Sicilia”, 18 agosto 2007.

VECELLIO G., *Guerra fredda, nuovo passo della Russia. Tornano i voli dei bombardieri strategici*, “Giornale di Sicilia”, 18 agosto 2007.

VISETTI G., *Giornalista assassinata a Mosca: denunciò l'orrore della guerra cecena*, “La Repubblica”, 7 ottobre 2006.

VISETTI G., *Caccia al killer della Politkovskaja*, “La Repubblica”, 9 ottobre 2006.

VISETTI G., *Usa e Ue avvertono Mosca “Dovete indagare a fondo”*, “La Repubblica”, 9 ottobre 2006.

ZHEGLOV A., AKHUNDOV A., ALLENOVA O., MASHKIN S., *Journalist Gives Her Life for Her Profession*, “Kommersant”, 9 ottobre 2006.

ZHEGLOV A., AKHUNDOV A., ALLENOVA O.,
MASHKIN S., *Who Was Unhappy with Anna Politkovskaya*,
“Kommersant”, 9 ottobre 2006.

*Anna Politkovskaya, Intrepid investigative reporter who
documented the horrors and privations of the Chechen wars.*
“The Times”, 9 ottobre 2006.

Profondo Russo, “Il Foglio”, 17 ottobre 2006.

*Berezovsky Masterminded Murders of Politkovskaya,
Litvinenko, Tregubova, Lugovoy Said*, “Kommersant”, 29
agosto 2007.

Giornalista uccisa, il silenzio del Cremlino, “Corriere della
Sera”, 9 ottobre 2007.

*Omicidio Politkovskaja, Putin promette “Prenderemo tutte
le misure necessarie”*, “La Repubblica”, 11 ottobre 2006

*Politkovskaja, il silenzio di Putin. Gli USA: “aprite
un’inchiesta”*, “La Repubblica”, 8 ottobre 2006.

Politkovskaya’s Killer Is in Europe, “Kommersant”, 1 luglio
2008.

Politkovskaya Murder Investigation Done, “Kommersant”, 19
giugno 2008.

Russia, Ue e Usa chiedono la verità, “La Stampa”, 9
ottobre 2006.

Ingush Police Break Up Rally Honoring Politkovskaya,
“North Caucasus Weekly”, vol. 7, n. 40, 19 ottobre 2006.

Three to Face Trial for Politkovskaya Murder, “Russia Today”, 18giugno 2008.

Were Baisarov and Politkovskaya on the Same Hit List?”, “North Caucasus Weekly” , vol. 7, n. 45, 22 novembre 2006.

d) Sitografia

Articolo 21, www.articolo21.it.

Articolo 11, www.articolo11.org.

Amnesty International www.amnesty.org.uk.

Anna Stepanovna Politkovskaja,
<http://politkovskaya.novayagazeta.ru>.

Committee to Protect Journalist, www.cpj.org.

Conflitti dimenticati, www.conflittidimenticati.it.

CARBONE M. T., *Senza Paura. La giornalista e lo zar Putin*,
www.ilmanifesto.it, 8 ottobre 2006.

CHIESA G., *La guerra di Anna*, www.lastampa.it, 8 ottobre 2006.

CHROUL V., *Anna Politkovskaja, come Sacharov e Solženicyn*, www.asianews.it, 8 ottobre 2008.

COMAI G., *Anna, due anni dopo. Lo stato delle indagini, le iniziative tenutesi a Mosca e nel mondo per ricordare Anna Politkovskaja nel secondo anniversario dell'omicidio*,
www.osservatoriocaucaso.org, 08 ottobre 2008.

Disinformazione, www.disinformazione.it.

Festival della letteratura, www.Festivaletteratura.it.

GALASSI L., *Muro di gomma Una collega della Politkovskaya analizza l'omicidio alla luce della 'svolta' nelle indagini*, www.peacereporter.net, 12 ottobre 2007.

Herman Kesten Medal, www.pen-deutschland.de.

International Women's Media Foundation www.iwmf.org.

Internazionale, www.internazionale.it.

KAČKAJEVA A., *Irina Chakamada o partijnom stroitel'stve i ekonomičeskoj situaciji v Rossii*, www.svobodanews.ru, 4 dicembre 2006.

KILNER J., *Russia Charges three Men in Politkovskaya Murder*, www.reuters.com, 18 giugno 2008.

Lettera Internazionale, <http://www.letterainternazionale.it>.

Lettre Ulysses Award, www.lettre-ulysses-award.org.

MAKARKIN A., *Il terrore adesso*, "Ezenedel'nyj Žurnal", traduzione a cura di Andrea Ferrario per www.osservatoriosuibalcani.org, 7 ottobre 2006.

Media Foundation of Sparkasse Leipzig <http://www.leipziger-medienstiftung.de/english/>.

MORANDI S., *Anna Politkovskaja, la giornalista che fa paura al Cremlino*, www.liberazione.it, 17 settembre 2004.

National Endowment for Democracy, www.ned.org.

Olof Palmes Minnesfond, www.palmefonden.se.

..Osservatorio sui Balcani, www.osservatoriobalcani.org.

OSTELLINO P., *Brutalità di un sistema. I giornalisti uccisi nella Russia di Putin*, www.corrieredellasera.it, 18 ottobre 2006.

Radicali, www.radicali.it.

Radio Echo Moskvyy, www.echo.msk.ru, 11 giugno 2006.

PAROLIN M., *Una voce scomoda, silenzi comodi*,
“Osservatorio sui Balcani – PeaceLink”,
www.osservatoriobalcani.org, 10 ottobre 2006.

PIOVESANA E., *Nuova pista per l'assassinio Politkovskaja*,
www.peacereporter.net, 25 ottobre 2006.

QUIRICO D., *Glucksmann: i burattinai sono al Cremlino*,
www.lastampa.it, 8 ottobre 2006.

SATAROV G., *Bisogna Cambiare*, traduzione a cura di Andrea Ferrario per “Osservatorio sui Balcani”,
www.osservatoriobalcani.org.

SINATTI P., *La lunga scia di omicidi eccellenti nella Russia dello zar Putin*, www.ilsole24ore.com, 16 ottobre 2006.

U Politkovskoj bylo amerikanskoe graždanstvo,
www.rosbalt.ru, 11 ottobre 2006.

Cecenia. La Corte Europea condanna la Russia,
www.radicali.it, 13 ottobre 2006.

Glavnyj sledovatel' CKP nazval Berezovskogo zakazčikom ubijstva Politkovskoj, <http://old.lenta.ru>, 3 aprile 2007.

Politkovskaya Killer 'Identified', www.news.bbc.co.uk, 28 marzo 2008.

Top investigator says Berezovsky ordered Politkovskaya's murder, <http://en.rian.ru>, 6 aprile 2008.

ŠELOCHONOV S., *Biography for Anna Politkovskaya*, www.imdb.com.

UNESCO, www.unesco.org.

WHITMORE B., *Russia: Politkovskaya's Colleagues Dispute Official Investigation*, "Radio Free Europe/ Radio Liberty", www.rferl.org, 28 agosto 2007.

ZAFESOVA A., *Russia, Ue e Usa chiedono la verità*, www.lastampa.it, 9 ottobre 2006.

ZAFESOVA A., *Il pudore della mia amica Anna Politkovskaja*, www.lastampa.it, 10 ottobre 2006.

e) Videografia

MADDALONI F., FEMIANO T., *Anna Politkovskaja. Concerto per voce solitaria*, IMAE (22'), 2007.

RICUCCI A., *Una donna sola: Anna Politkovskaja*, La Storia siamo noi, RAI Educational (50'), 2006.